

Análisis sobre la relación entre la desigualdad territorial y la efectividad del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

Trabajo Final de Magíster (TFM)

Planificación Territorial y Gestión Ambiental

Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)

Universidad de Barcelona

2021

Nombre Autor: David Johnson Raposo

Nombre Tutor: Dr. Justino Losada

UNIBA
Centro Universitario
Internacional
de Barcelona

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Agradezco inmensamente...

A mis padres: Regina y Eduardo, por la formación.

A mi pareja, María Fernanda, por su apoyo.

A mis amigos por el respaldo.

Profesor Justino Losada, por el alto nivel de profesionalismo y asesoría brindada.

Tabla de Contenidos

1. Resumen	6
2. Contexto General	8
2.1 Perspectiva Glocal como ámbito de acción.....	9
3. Educación Ambiental	10
3.1 Contexto Histórico de la Educación Ambiental.....	10
3.2 Definición de Educación Ambiental	14
3.3 Métodos y enfoques de la Educación Ambiental	14
3.4 Efectividad de la Educación Ambiental	16
3.5 Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.....	18
3.6 Origen de Programas Ecológicos de Intervención Escolar	19
4. Contexto a nivel nacional: República de Chile	23
4.1 Educación Ambiental: Acuerdos Ambientales Multilaterales suscritos por el Estado de Chile	24
4.2 Educación Ambiental a nivel Constitucional y de Política Pública, República de Chile ...	27
4.2.2 Ley N° 20.417, Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente	29
5. Sistema Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos Educativos (SNCAE)	35
5.1 Estructuración de los establecimientos educativos de Chile.....	36
5.2 Organización Administrativa del SNCAE	37
5.3 Ámbitos de Acción.....	39
5.4 Metodología del proceso de Certificación SNCAE	41
5.5 Principales Beneficios para los Establecimientos Educativos certificados por el SNCAE	44
6. Estado del Arte	45

6.1 Análisis de Principales Problemáticas.....	46
6.2 Clasificación de establecimientos educacionales certificados por tipo de gestión	48
6.3 Realidad actual del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) en la Región Metropolitana de Santiago	51
7. Marco General de la Investigación	54
7.1 Disparidad entre los recursos a disposición de las administraciones locales	54
7.2 Objetivos e Hipótesis de la investigación	56
7.3 Metodología de Investigación	58
7.4 Establecimientos educacionales analizados	59
7.5 Técnicas de Recolección de Datos	59
8. Desarrollo y Resultados de la Investigación.....	61
8.1 Objetivo I: Analizar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y efectividad en el proceso de certificación ambiental.	61
8.2 Objetivo II: Determinar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y el nivel de eficiencia energética observada.....	71
9. Análisis de los resultados	79
10. Conclusiones y Recomendaciones	81
11. Bibliografía	85

Abreviaturas

SNCAE:	Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos.
PNUMA:	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
ECOESCUELAS:	Escuelas verdes, Escuelas sostenibles, Agenda 21 Escolar.
MMA:	Ministerio de Estado de Chile del Medio Ambiente

1. Resumen

Durante los últimos años diversos Estados han buscado desarrollar una serie de políticas públicas orientadas a desarrollar un sistema de educación ambiental que brinde oportunidades de formación, generación de conciencia y cambios conductuales, con el objetivo de dar solución a las grandes problemáticas ambientales.

Es en este contexto en el cual el Estado de Chile ha implementado El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE), política pública que busca fortalecer la responsabilidad ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes asociativas para la gestión ambiental local.

A través del presente estudio se buscará desarrollar los siguientes puntos:

- Revisión bibliográfica sobre el contexto histórico en el cual se desarrolla este instrumento de política pública.
- Análisis de los principales trabajos de investigación realizados en torno al SNCAE a fin de indagar sobre la situación actual del Programa.
- Descripción detallada del funcionamiento de las diversas etapas del SNCAE.
- Investigación sobre la relación existente entre recursos económicos disponibles y la disposición de los establecimientos educativos a integrarse al programa SNCAE.
- Desarrollo de una valoración sobre las implicaciones, idoneidad y capacidad del programa para impulsar transformaciones significativas en relación a las condiciones y características energéticas de los centros educativos.
- Formulación de una serie de recomendaciones que permitan generar mejoras en la aplicación del SNCAE como instrumento de política pública.

Palabras Clave: Educación Ambiental, Gestión Ambiental, Desarrollo Sostenible, Ecoescuelas.

1.1 Abstract

In recent years, several governments have sought to develop a series of public policies aimed at generating an environmental education system that provides opportunities for training, awareness-raising and behavioral changes, with the objective of solving major environmental problems.

Within this frame of reference, the government of Chile has implemented the National System of Environmental Certification for Educational Establishments (SNCAE), a public policy that seeks to strengthen environmental responsibility, care and protection of the environment and the generation of associative networks for local environmental management.

The objective of this study is to develop the following points:

- A bibliographic review on the historical context in which this public policy instrument is developed.
- Analysis of the main research works carried out around the SNCAE in order to inquire about the current situation of the Program.
- Detailed description of the operation of the various stages of the SNCAE.
- Inquire about the relationship between available economic resources and the willingness of educational establishments to join the SNCAE program.
- Assessment of the implications, suitability and capacity of the program to promote significant transformations in relation to the characteristics and energy conditions of educational centers.
- Formulation of a series of recommendations to generate improvements in the application of the SNCAE as an instrument of public policy.

Keywords: Environmental Education, Environmental Management, Sustainable Development, Eco-schools.

2. Contexto General

Desde los orígenes de la civilización, la humanidad ha generado importantes transformaciones en su entorno próximo, con el comienzo de la Revolución Industrial dichas transformaciones pasaron a ser percibidas como problemáticas globales.

El siglo XX se caracterizó por una intensificación del actual modelo de desarrollo basado en la producción industrial y el consumo desmedido, el cual prioriza el crecimiento económico por sobre todas las cosas (Martínez, 2010), generando así un aumento significativo de la frecuencia, complejidad y magnitud de los problemas ambientales (Arias & Maldonado, 2018).

En 1972 el Club de Roma publicó el informe “*Los Límites al Crecimiento*”, el cual fue realizado por científicos del *Instituto Tecnológico de Massachusetts*. El informe alerta sobre las catastróficas consecuencias que conllevaría para la humanidad el mantener el actual sistema lineal de producción y consumo, el cual se basa en la evidente contradicción de la posibilidad de generar crecimiento económico ilimitado, en un planeta con recursos finitos.

El 1987 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo presentó el informe “*Nuestro Futuro Común*”, popularmente conocido como el *Informe Bruntland*, en donde se señala que la escala de nuestras intervenciones en la biosfera está generando daño irreversible sobre el medioambiente, lo que amenaza las bases del progreso humano.

El año 2001 las Naciones Unidas gestiona el comienzo del desarrollo del *Estudio de Evaluación de Ecosistemas del Milenio*, el cual involucra el trabajo de más de 1,360 expertos de todo el mundo. Sus conclusiones, contenidas en una serie de documentos, señalan que la sociedad moderna ha transformado los ecosistemas más intensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana, lo cual ha generado una pérdida considerable y en gran medida irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra; el informe agrega que de seguir dicha tendencia esta condición podría empeorar considerablemente, amenazando así la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Ante este escenario existe un amplio consenso a nivel mundial de que nos encontramos frente a una problemática de carácter multifactorial y global, por lo cual los Estados deben fomentar y

fortalecer la cooperación mutua y el trabajo en conjunto (Caro, 2014), a fin de encontrar modelos de desarrollo humano que no sobrepasen los límites de la biosfera para absorber los residuos generados por las actividades que dicho modelo de desarrollo genera (Martínez, 2010). De no existir modificaciones significativas en las políticas públicas y conductas humanas, los efectos que producimos continuarán alterando el medioambiente (Chapin et al., 2000).

2.1 Perspectiva Glocal como ámbito de acción

El desarrollo sostenible debe abordarse desde una perspectiva holística, ética y sistémica, tomando en cuenta los valores que nos rigen en la actualidad y los efectos que generamos en nuestro medio; con el objetivo de entender estos fenómenos es indispensable estructurar diversos enfoques – social, político, económico – desde una visión de relaciones tanto *local*, como *global* (Cañellas, 2007).

Esta reflexión nos lleva a analizar un concepto desarrollado recientemente – *Glocal* – el cual representa una perspectiva de análisis tanto *macroscópica*, como *microscópica*, para abordar los grandes problemas que nos aquejan como sociedad. El concepto *Glocal* busca vincular dos conceptos aparentemente antagónicos – *global* y *local* – pero que en la realidad deberían ser complementarios (Muraga & Novo, 2017).

La perspectiva *global* es fundamental para abordar de forma óptima los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos como humanidad (cambio climático, masivas olas migratorias, especies en peligro de extinción, etc.); por otro lado, la perspectiva *local* es clave para entender los fenómenos sociales que dan origen a las grandes problemáticas (cultura, condiciones de vida, valores, etc.)

Dentro de este marco, el abordar los grandes problemas ecológicos y sociales desde una concepción *Glocal* nos lleva a comprender de forma amplia la *eco-dependencia* del ser humano desde la óptica del enfoque sistémico; por consiguiente, el concepto de *desarrollo sostenible* debe plantearse desde las relaciones existentes entre las distintas escalas de acción – global, regional, nacional y local – a fin de lograr un cierto nivel de equilibrio que nos permita mantener las condiciones que posibilitan la vida en nuestra *casa común* (Gozálvez y Jover, 2016).

La perspectiva *Glocal* plantea enormes desafíos a la *Pedagogía*, exigiendo la reorientación de los modelos educativos y currículos a fin de lograr formar ciudadanos con una conciencia de compromiso y responsabilidad socioambiental *tanto local, como global* (Gutiérrez y Prado, 2015).

3. Educación Ambiental

Desde su concepción, la educación formal adoptó una naturaleza altamente antropocéntrica; es decir, enfocada exclusivamente en el ser humano como individuo. Con el aumento progresivo de las grandes problemáticas ambientales durante el siglo XX, los gobiernos de todo el mundo comenzaron a buscar modelos alternativos de educación que den solución a la crisis ecológica. De esta forma la educación ambiental nace como una de las principales soluciones a las grandes problemáticas ambientales provocadas por las diversas externalidades negativas producidas por la actividad humana en nuestro Planeta (Novo, 2009, p 198).

3.1 Contexto Histórico de la Educación Ambiental

En el presente apartado se pretende analizar la evolución que ha tenido la Educación Ambiental a nivel de comunidad internacional a través de diversos foros que han servido de marco de referencia para la puesta en marcha de programas y proyectos en diversos países del mundo.

En el año 1949 se originan a nivel global las primeras propuestas de Educación Ambiental a través de una investigación desarrollada por la UNESCO en 24 países, en donde se propone la posibilidad de desarrollar modelos educativos basados en la generación de conciencia sobre el consumo desmedido de recursos naturales.

En el año 1968 surge la primera entidad que se especializa en Educación Ambiental: *Council for Environmental Education*, con el fin de apoyar el desarrollo de programas de Educación Ambiental en países occidentales (Novo, 2003).

En el año 1972 se realiza en Estocolmo la *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano*, en dónde se expone la necesidad de generar conciencia en relación a las consecuencias que producen las acciones humanas en la biosfera (ONU, 1972). La conferencia apuntó a desarrollar una visión amplia e integradora en torno a la complejidad de las problemáticas que genera nuestro actual modelo de desarrollo. El producto final de este evento fue la *Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano*, el cual se compone por una serie de recomendaciones y principios que abogan por la protección y conservación del medio ambiente. El principio número 19 hace relación directa a la Educación Ambiental: *Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales y en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana* (Conferencia ONU Medio Ambiente Humano, 1972).

En el año 1973 se crea el *Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente* (PNUMA) a fin de asesorar y financiar a los diversos Estados miembros en la ejecución de programas que busquen generar mejoras ambientales en torno a la formación y educación de los ciudadanos (PNUMA, 2012).

De esta forma, en el año 1975 se pone en marcha el *Programa Internacional de Educación Ambiental* (PIEA) con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Estocolmo y en el PNUMA (González, 2001) en relación a adoptar una visión interdisciplinaria, escolar y extraescolar de la educación, a fin de generar conciencia sobre las dimensiones de los problemas ambientales (González y Arias 2009).

En el año 1975 la UNESCO desarrolló el *Seminario Internacional de Educación Ambiental* en la ciudad de Belgrado, en donde se generó la *Carta de Belgrado*, un importante documento que

exhorta a los Estados miembros a fomentar valores y actitudes a fin de conseguir mejoras ambientales, además de promover la generación de conocimiento colectivo a fin de propiciar modelos de desarrollo que no comprometan el bienestar del medioambiente (Unesco, 1975).

Dos años después, en 1975, se celebra la *Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental*, en Tblis, Georgia; en esta conferencia se recomienda la integración de una nueva visión para la Educación Ambiental, a través de facilitar a los ciudadanos herramientas para que comprendan las complejas relaciones de dependencia que existen entre las dimensiones culturales, políticas, económicas y ecológicas y obtengan las aptitudes y actitudes necesarias para lograr un verdadero desarrollo sostenible (Unesco, 1978).

Un punto de inflexión para el desarrollo de la educación ambiental se gesta en la célebre *Cumbre de Río*, oficialmente *Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo* realizada en Río de Janeiro en el año 1992. El principio décimo de la Declaración alude directamente a la Educación Ambiental al indicar que *todas las personas deberán tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación, poniendo la información a disposición de todos* (ONU, 1992).

Por otro lado, en el año 1989 comenzó a desarrollarse el *Programa 21*, el cual fue presentado en la *Cumbre de Río* (1992); dicho Programa detalla una serie de acciones que deben ser llevadas a cabo a fin de afrontar los principales desafíos ambientales que nos presenta el nuevo siglo XXI. En términos generales el programa hace un llamado a la generación de consenso, cooperación y compromiso entre los diversos Estados miembros a fin de producir políticas estratégicas en diversos ámbitos que apunten a lograr modelos de desarrollo sostenible. A partir de este programa, la *Educación Ambiental* pasa a denominarse *Educación para el Desarrollo Sostenible*. Es de especial importancia el detenernos en el capítulo 36 del *Programa 21* titulado: *Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia*, el cual aborda de forma concreta las siguientes áreas de acción:

- a) Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible.
- b) Aumento de la conciencia del público.

c) Fomento de la capacitación.

En Salónica (1997) la UNESCO en conjunto con el Gobierno Griego realizan La *Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia Pública para la Sostenibilidad*. En dicha Conferencia se establece que la Educación Ambiental se presenta como uno de los principales pilares del proceso de desarrollo sostenible y como medio fundamental para la formación en materia de medio ambiente.

En el año 2002 se celebró la *Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible*, en Johannesburgo (Sudáfrica), en su informe final hace un llamado a los Estados del mundo a “*Integrar el desarrollo sostenible en los sistemas de enseñanza a todos los niveles a fin de promover el papel de la educación como agente clave del cambio*”.

En diciembre del mismo año (2002) la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO (Resolución 57/254), declaran el *Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014*, con el fin de *sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia del Desarrollo Sostenible*. Para Vilches, et al (2009) este nombramiento significa *un llamado a los educadores de todas áreas y niveles a contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de los problemas socioambientales a los que nos enfrentamos y preparados para participar en la toma de decisiones fundamentadas para hacerles frente*.

En el año 2012 se realiza la conferencia más reciente de las *Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible* en la ciudad de Rio de Janeiro. En relación a la Educación Ambiental el Documento final de la Conferencia *promueve de forma activa la integración de la educación para el desarrollo sostenible en el currículo educacional y la incorporación de prácticas de gestión sostenibles en centros educativos, con participación activa de estudiantes, profesores y colaboradores locales*.

El año 2014 se realizó en Aichi-Nagoya (Japón) la *Conferencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible*, en donde se revisaron los logros del decenio y se definieron las bases para el futuro de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Uno de los logros de la Conferencia de

Aichi-Nagoya fue la elaboración de la *Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible*, dicha Declaración presenta el *Programa de Acción Mundial de la Educación para el Desarrollo Sostenible*, el cual busca dar continuidad al programa del Decenio de la *Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014*.

Mediante el análisis de cada uno de los documentos presentados se puede observar el importante proceso de evolución y desarrollo que ha experimentado a través del siglo XX el concepto de Educación Ambiental, hasta el punto de instaurarse como una de las principales herramientas de gestión a nivel de políticas públicas y programas educativos orientados a generar cambios conductuales en las generaciones presentes y futuras.

3.2 Definición de Educación Ambiental

La definición de Educación Ambiental se ha desarrollado en diversas conferencias internacionales relacionadas a la problemática ambiental; a lo largo del tiempo el concepto ha ido evolucionando.

En el año 1987 se celebra en Moscú (URSS) la segunda *Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental*, en donde se presenta una de las principales definiciones de Educación Ambiental: *La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.*

Para Leal (2010) la Educación Ambiental debe ser visualizada como un instrumento que aporte en la formación de individuos con amplia conciencia ambiental, busca promover y potenciar la adquisición patrones de conducta responsables con el medio ambiente.

3.3 Métodos y enfoques de la Educación Ambiental

Diversos autores proponen diversos enfoques, diferentes formas de concebir y practicar la Educación Ambiental, generando así una amplia gama de corrientes de pensamiento y metodologías; cada una de estas corrientes de pensamiento visualiza el medio ambiente y su

relación con el hombre desde diversas perspectivas. Sauvé (2004) propone la clasificación de dichas corrientes en grupos que, sin ser mutuamente excluyentes, presentan características comunes. La tabla 1 expone las corrientes con mayor tradición en el campo de estudio de la Educación Ambiental:

Tipo de Corriente / Escuela	Descripción General
Corriente Naturalista	Esta corriente de pensamiento propone que la naturaleza es el principal medio para la formación de los sujetos de aprendizaje; adopta un enfoque integral en relación al vínculo entre hombre y naturaleza, centrándose principalmente en observar las dimensiones <i>cognitiva, experimental, afectiva y artística</i> .
Corriente Conservacionista/Recursista	Enfoque epistémico que se oriente principalmente a la promoción de la conservación de los recursos naturales. Como principal instrumento de aprendizaje propone la gestión de acciones concretas que contribuyan al mejoramiento de la realidad socioambiental.
Corriente Resolutiva	Este enfoque considera que la Educación Ambiental debe ser planteada como una herramienta de carácter resolutivo, que nos permita crear instrumentos y desarrollar acciones a fin de dar solución a las grandes problemáticas ambientales.
Corriente Sistémica	Esta corriente de pensamiento se plantea desde la complejidad de las relaciones ecosistémicas, propone que para que se genere un cambio desde el ámbito de la educación es imprescindible que nos focalicemos en la identificación y análisis de las vías de

	evolución y de ruptura, lo cual es la verdadera causal de las grandes problemáticas ambientales.
Corriente Científica	Este enfoque representa uno de los más empleados en la actualidad; propone el desarrollo de la Educación Ambiental desde el método científico, por lo cual busca principalmente la observación de las grandes problemáticas ambientales y el posterior establecimiento de las relaciones de causa-efecto.
Corriente Humanista	La óptica humanista de la Educación Ambiental se centra en el estudio de la relación entre la naturaleza y cultura, observando de esta forma como las dimensiones económico-políticas y las relaciones sociales generan un fuerte impacto en nuestro entorno.
Corriente Moral / Ética	Esta corriente asume al hombre como un sujeto ético y moral; postula que, si bien el ser humano es el gran responsable de las problemáticas ambientales, su discernimiento y voluntad puede revertir el daño generado en el medio ambiente.

Tabla 1

3.4 Efectividad de la Educación Ambiental

El concepto de *educación* puede ser visualizado como un *proceso continuo de desarrollo sociocultural* en donde los individuos generan una serie de capacidades que les permiten interactuar tanto dentro como fuera de su entorno (Castillo, 2010), reproduciéndose de esta forma *las costumbres, conocimientos, normas, conductas y paradigmas de una determinada sociedad en un tiempo histórico específico* (Avendaño, 2012). Por consiguiente, la educación ambiental busca provocar cambios concretos a nivel cultural, actitudinal y conductual, a fin de generar beneficios o mejoras en las condiciones ambientales (Moyano et al, 2007).

Si los individuos no otorgan valor al medio ambiente, o no lo perciben como una temática importante, es imposible que adopten patrones de conducta que protejan a su entorno; es en este sentido en el cual la educación ambiental se presenta como una herramienta que busca poner en valor el medio ambiente, ya que, como norma general, los seres humanos suelen proteger los asuntos que son de su interés, y la mejor forma de promover el interés es mediante la difusión de conocimiento (Zamorano, 2011).

Según Corral, et al (2004) el análisis de la literatura empírica sobre los patrones de conducta proambientales presenta la existencia de una correlación positiva entre individuos expuestos a actividades de educación ambiental y una actitud favorable con el medio ambiente. Por otro lado, Investigadores de la Universidad de Stanford (2016) analizaron de forma sistemática 119 estudios académicos relacionados al impacto de la Educación Ambiental en estudiantes, el estudio concluye que la educación ambiental genera una serie de cambios conductuales en relación al desarrollo de actitudes positivas con el entorno y un fortalecimiento de la participación ciudadana.

Un estudio desarrollado en la Universidad de Melbourne (Williams & Cary, 2002) muestra una correlación positiva entre el nivel de exposición a entornos naturales durante la infancia y una actitud favorable a la protección del medioambiente durante la adultez. En esta misma línea, un estudio del Doctor William Bird (2007) sobre la relación entre el medioambiente natural, la biodiversidad y la salud mental muestra que los niños que pasan tiempo en contacto con la naturaleza se muestran más proclives a mantener patrones de conductas proambientales, además de presentar mayor capacidad de concentración y autodisciplina.

Un estudio realizado en California (Hanneman, 2013) con individuos que participaron de un programa de educación ambiental muestra que varios años después de su realización, la mayoría de los participantes presentaron altos niveles de conciencia ambiental, expresando preocupación por al menos una problemática ambiental.

Hungerford & Volk (1990) concluyen en su estudio que existe una relación directa entre el aumento del conocimiento sobre el medioambiente y la adopción de actitudes positivas y responsables hacia el entorno.

3.5 Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible

En el año 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, organismo dependiente de la ONU, presenta el célebre *Informe Brundtland: Nuestro Futuro Común*; en dicho informe se establece el vínculo que debiera existir entre *desarrollo y medio ambiente* y se define el concepto de *Desarrollo Sostenible* de la siguiente forma: “*Proceso de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias*” (ONU, 1987, p. 23).

Por otro lado, Novo (2009) nos otorga una visión esclarecedora de los conceptos de *Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible*:

- *Sostenibilidad*: Objetivo que persigue la especie humana a fin de mantener un equilibrio entre el bienestar de la humanidad y el cuidado del medio ambiente.
- *Desarrollo Sostenible*: paradigma social que nos orienta a realizar cambios significativos en los ámbitos socioculturales, económicos y tecnológicos a fin de disminuir nuestro impacto en el entorno.

Por lo tanto, y en base a las definiciones anteriormente propuestas, se puede concluir que la Educación para el Desarrollo Sostenible plantea una reestructuración integral del modelo de educación tradicional, vinculando estrechamente los conceptos de *desarrollo y medio ambiente* y reconociendo que es posible transformar la cultura y conciencia de una sociedad a fin de que se logre realizar una gestión racional de los recursos y de esta forma conseguir *satisfacer las necesidades presentes de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias*.

3.6 Origen de Programas Ecológicos de Intervención Escolar

La corriente internacional del concepto de *Escuelas Ecológicas*, o *Ecoescuelas*¹, se podría describir como una metodología de *innovación curricular* que se ha popularizado globalmente durante los últimos 25 años, a través de una diversidad de iniciativas que incorporan progresivamente la dimensión ecológica en el quehacer cotidiano de establecimientos educativos (Perales et al, 2014).

Actualmente existe en el mundo una gran diversidad de programas educativos que promueven y fomentan la educación ambiental, siendo el programa de *Ecoescuelas Internacional* el programa pionero y más extendido a nivel Global (Moreno & García, 2015).

El programa de Ecoescuelas Internacional es promovido por la *Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE)*², constituida en el año 1982, con sede en Dinamarca. Como respuesta a las necesidades derivadas de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) FEE desarrolla el programa Ecoescuelas Internacional con el objetivo de involucrar a los estudiantes de las escuelas en la solución de los problemas ambientales (Vilches, 2015).

Si bien el programa de FEE nace como un proyecto a nivel europeo, rápidamente el programa se disemina a otras regiones del mundo gracias a acuerdos y convenios con diversas organizaciones³ y gobiernos. El año 2003 se oficializó un convenio de colaboración entre el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP) y la Fundación de Educación Ambiental (FEE) con el objetivo de extender el programa Ecoescuelas Internacional a todo el mundo, especialmente a países en vías de desarrollo. Actualmente el programa Ecoescuelas Internacional se desarrolla en más de 49.000 establecimientos educacionales, pertenecientes a 67 países; estando presente en

¹ Dependiendo de la ubicación geográfica, esta metodología se puede identificar con los siguientes conceptos: Escuelas verdes, Escuelas sostenibles, Agenda 21 Escolar, etc.

² <https://www.fee.global/>

³ En el caso de España, el programa Eco-escuelas Internacional se lleva a cabo a través de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

prácticamente la totalidad de los países de la Unión Europea y en varios países de Europa Central, Europa del Este, Sudamérica y África⁴.

El programa Eco-escuelas Internacional se proyecta desde una óptica holística y participativa, incluyendo a toda la comunidad educativa en los procesos de gestión, además de implicar a los actores claves presentes en el entorno territorial inmediato. Uno de los principales objetivos es generar participación ciudadana a través de equipos de trabajo multidisciplinario que se enfoquen a solucionar diversos problemas ambientales que aquejen a la comunidad (Moreno & García, 2015).

En términos generales, las estrategias empleadas por Ecoescuelas Internacional podrían agruparse en las siguientes categorías (Reyes, 2016):

- a) Se constituye un Comité Ambiental con representantes de la comunidad educativa (*estudiantes, profesores, personal administrativo, directivos, padres, autoridades locales*), dicho comité tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución del programa, además de representar a los estamentos de la comunidad en materia medioambiental y fomentar la participación de toda la comunidad en el proceso de desarrollo sostenible.
- b) Posteriormente se desarrolla una etapa de sensibilización, poniendo a disposición de la comunidad información clave sobre el programa.
- c) Se desarrolla un Programa Ambiental Institucional en base a auditoría y diagnóstico ambiental, a fin de identificar las principales problemáticas ambientales que aquejan a la comunidad educacional y a su entorno más cercano.
- d) En base al Programa Ambiental Institucional, el establecimiento de educación establece convenios de colaboración con diversas organizaciones que conforman el entorno territorial del centro educacional, a fin de generar recursos y medios de aprendizaje.

⁴ Información obtenida directamente desde el sitio web oficial de Eco-escuelas: <http://www.ecoescuelas.org/red-internacional>

- e) Se pone en marcha el programa ambiental institucional, integrando la dimensión ecológica en los planes de estudios, en los códigos de conducta, en las actividades curriculares y en las actividades extracurriculares.
- f) Se analizan y valoran los resultados obtenidos, estableciendo futuras mejoras y nuevos ámbitos de acción a fin de generar un círculo virtuoso que potencie los procesos de desarrollo sostenible de la comunidad.

Elaboración Propia en base a Cano, J. (2002)

La participación en el Programa Ecoescuelas Internacional es de carácter voluntario, estando abierto a establecimientos educacionales públicos, privados o subvencionados. El programa busca fomentar en la comunidad educativa, en especial en el alumnado, la adopción de una actitud participativa en los procesos de desarrollo sostenible del medio local, proponiendo ejes temáticos estructurales como Agua, Energía, Residuos y Cambio Climático; dichas temáticas son abordadas dentro del currículo de educación formal, así como a través de acciones de carácter práctico y

participativo en conjunto con la comunidad local. De esta manera se busca generar conciencia en las generaciones futuras sobre temáticas relacionadas con la sostenibilidad ambiental, estimulando la habilidad de participar en los procesos de consumo responsable, asociatividad, cooperación y toma de decisiones. (Cano, 2002).

Cabe destacar que el programa de gestión ambiental Ecoescuelas se acerca como propuesta a las metodologías empleadas en los sistemas de certificación ISO 14.001 Y EMAS, con un especial énfasis en el trabajo en redes de cooperación continua (Cano, 2002).

Según González (2003) los beneficios del programa Ecoescuelas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Incremento notable en el nivel de compromiso de la comunidad educativa en relación a los problemas ambientales de su entorno local, relacionando la búsqueda de soluciones a problemáticas de la comunidad con la aplicación práctica de los aprendizajes esperados.
- Se genera un alto nivel de empoderamiento del alumnado debido al proceso democrático que propone el programa, el cual les permite tomar decisiones en torno a las mejoras ambientales de su entorno doméstico, escolar, y comunal.
- Producto de los proyectos de intervención que genera la comunidad educativa, se observan mejoras considerables en el entorno próximo a los establecimientos educacionales.
- Se potencian las relaciones del centro educacional con organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil, a fin de aprovechar los recursos del entorno para potenciar el proceso de desarrollo sostenible del establecimiento.
- Los niveles de eficiencia en el consumo de agua, energía y materiales que se producen generan importantes ahorros a los centros educacionales.
- Debido a su naturaleza internacional, el programa Ecoescuelas es coordinado bajo un modelo de redes de intercambio de información y conocimiento que puede ser muy beneficioso para los establecimientos educacionales.

4. Contexto a nivel nacional: República de Chile

En las últimas tres décadas, la República de Chile ha experimentado una época de extraordinario crecimiento económico y movilidad social; durante ese mismo periodo se han logrado importantes progresos en materia de legislación ambiental (como veremos más adelante), lo cual ha generado mejoras ambientales significativas. A pesar de esto, la mayoría de las problemáticas ambientales siguen existiendo, en algunos casos se han agudizado problemas ya existentes y en otros casos han surgido nuevas problemáticas.

Gran parte de las problemáticas ambientales a nivel nacional están relacionadas al modelo productivo basado en la extracción intensiva de recursos naturales⁵, este modelo ha generado fuertes externalidades negativas, tales como contaminación y degradación de los ecosistemas, lo cual ha repercutido de forma negativa en la calidad de vida de las comunidades y en el nivel de acceso a recursos de primera necesidad, como por ejemplo el agua (Aedo & Larraín, 2004).

Es importante considerar que el Estado de Chile invierte al rededor del 0,1% del PIB anual en inversiones orientadas a la protección del medio ambiente (Cepal y Ministerio del Medio Ambiente, 2015). Dicho reducido nivel de inversión, en conjunto con un bajo nivel de regulación de los procesos de producción industrial, han generado una serie de condiciones ambientales negativas, de las cuales las principales que se observan a nivel nacional son las siguientes (Bergamini, et al, 2017):

- Escasez y contaminación del agua
- Contaminación atmosférica
- Amenazas a la conservación de la biodiversidad
- Ineficacia en la gestión de residuos sólidos
- Contaminación y erosión de suelos
- Cambio climático

⁵ Principalmente minerales, pesca, producción agrícola y forestal.

Desde el punto de vista de la opinión pública, la *Encuesta Nacional del Medio Ambiente* (2018) arroja que los ciudadanos chilenos creen que el estado del medio ambiente ha empeorado durante los últimos diez años, presentando una actitud pesimista respecto a la situación futura de las grandes problemáticas ambientales.

Por otro lado, desde una óptica social, Aliste & Urquiza (2016) plantean la actual crisis medioambiental chilena desde los problemas de comunicación y el déficit cognitivo que se observa en la sociedad; ya que para abordar los problemas ambientales de forma óptima se debe partir por una observación y comprensión de la forma en que el sistema social incide significativamente en los problemas ambientales, por lo cual se debe resignificar, revalorizar y legitimar los principios y valores ambientales a fin de generar una real comprensión de los procesos ambientales.

4.1 Educación Ambiental: Acuerdos Ambientales Multilaterales suscritos por el Estado de Chile

El concepto “Acuerdo Ambiental Multilateral” es de naturaleza amplia y se refiere a una serie de instrumentos internacionales mediante los cuales los Estados se comprometen de forma vinculante a aportar al logro de objetivos específicos de mejora ambiental. Dichos acuerdos pueden adoptar variadas formas, tales como: *convenciones, acuerdos, actas finales, convenios, protocolos, etc.* (UNEP, 2006)

A continuación, se presentan las instancias internacionales que han dado lugar a los principales instrumentos de Derecho Ambiental Internacional, en los cuales el Estado chileno ha sido un activo participante.

4.1.1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente Humano (1972)

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente Humano celebrada en Estocolmo en el año 1972 y a la cual asistieron delegaciones de 113 países, es reconocida como el primer intento a nivel de comunidad internacional de generar acuerdos a fin de disminuir el daño ambiental global.

Las delegaciones de la Conferencia de Estocolmo produjeron un marco ambiental consistente principalmente en un Plan de Acción, un Fondo Ambiental Internacional, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y una declaración de 26 principios generales (Martínez-Parets, 1994).

En términos generales, a través de la Firma de la Declaración de Estocolmo, el Estado de Chile se comprometió a desarrollar, en forma conjunta con la comunidad internacional, políticas que controlen, prevengan, reduzcan y eliminen los efectos negativos que las actividades antropogénicas generan en el medio ambiente (Pérez, 2014).

4.1.2 Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental (1977)

La *Conferencia Intergubernamental de Tbilisi* marca un hito en la promoción y desarrollo de la Educación Ambiental a nivel global, definiéndose objetivos y estrategias comunes, tanto en el plano nacional, como internacional.

Los Estados partícipes de la conferencia de Tbilisi se comprometieron a desarrollar políticas públicas que incorporen contenidos y actividades de educación ambiental a sus sistemas de educación; además de fomentar la investigación, innovación e intercambio de experiencias en relación a la Educación Ambiental (UNESCO, 1980).

4.1.3 Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medioambiente y Desarrollo (1992)

En el año 1992 se desarrolló en Río de Janeiro La *Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo*, popularmente conocida como *Cumbre de Río* y célebremente recordada por ser la Conferencia más grande que de las Naciones Unidas ha organizado, convocando a 172 Estados y más 19.500 personas. Para muchos expertos, la Cumbre de Río es el hito más importante en relación al Derecho Ambiental Internacional, ya que en ella se elaboraron una serie de programas y estrategias tendientes a revertir el daño medioambiental y promover el desarrollo sostenible (Pérez, 2014)

El Estado de Chile se comprometió a cumplir con el desarrollo de cada uno de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Río, de los cuales los principales fueron: *La Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, el Programa (Agenda) 21, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas para el Combate de la Desertificación, los Principios Forestales y la Comisión de Desarrollo Sustentable.*

4.1.4 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002)

En el año 2002 se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, la *Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible*. El principal objetivo de dicha cumbre consistió en evaluar la implementación y grado de consecución de los objetivos de la *Agenda 21*, determinar nuevas amenazas y oportunidades y proponer estrategias que busquen fortalecer el proceso de Desarrollo Sostenible a nivel global.

En esta cumbre, tanto la República de Chile, como los otros 190 países participantes aprobaron una serie de políticas y acuerdos presentados en el *Plan de Acción de Johannesburgo*, documento que busca generar equilibrio entre desarrollo económico, justicia social y conservación del medio ambiente.

En relación a la Educación para el desarrollo sostenible, los Estados reafirmaron a la Educación como un medio esencial para generar modelos de desarrollo sostenibles y se comprometieron a implementar políticas públicas orientadas a fortalecer los sistemas de educación, tanto los *formales*, como los *no formales* (Naciones Unidas, 2002).

4.1.5 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2012)

En el año 2012 se llevó a cabo la *Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible* en la ciudad de Río de Janeiro, conferencia popularmente conocida como *Río+20*.

El principal objetivo de la cumbre de Río+20 fue generar un compromiso político renovado por parte de los representantes de los Estados en torno al desarrollo de *Economías Verdes* y la

búsqueda de estrategias que mejoren el marco institucional ambiental, a fin de optimizar la coordinación y cooperación internacional en torno al *Desarrollo Sostenible*.

El resultado de la Cumbre se compone de un Plan de Acción denominado “*El futuro que queremos*”, el cual tras varios meses de intensas negociaciones fue firmado por los jefes de Estado participantes en la Cumbre Río+20, entre ellos el Estado de la República de Chile.

En relación a la Educación Ambiental, el documento final de la Conferencia insta a los Estados participes a trabajar en la mejora de los sistemas educativos a través de promover el desarrollo de programas de Educación Ambiental a fin de preparar a los ciudadanos para avanzar en materia de Desarrollo Sostenible en *conformidad con los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible*.

4.2 Educación Ambiental a nivel Constitucional y de Política Pública, República de Chile

A fin de dar cumplimiento a los Acuerdos Ambientales Multilaterales suscritos por el Estado de Chile a nivel internacional, tanto la constitución nacional como la administración pública han debido adaptar sus normas a estándares internacionales.

Desde la óptica más global, la constitución Política de la República de Chile (1980) actualmente vigente establece el derecho constitucional al medio ambiente. En el tercer capítulo, artículo 19 N°8 se decreta dicho derecho en los siguientes términos: “*La Constitución asegura a todas las personas: 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente*”. (Bermúdez, 2000).

4.2.1 Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente

Previo a la última década del siglo XX, en Chile se podía percibir cierto grado de preocupación por las grandes problemáticas ambientales, pero la temática no se presentaba como una prioridad

de Estado; esta situación dio un vuelco en el año 1994, cuando se promulgó la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, desde entonces se han observado avances notorios en materia de legislación ambiental y políticas públicas.

La Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente marca un verdadero hito en el desarrollo del Derecho Ambiental de Chile, ya que sienta las bases para la creación y desarrollo de la institucionalidad nacional del medio ambiente, dando vida a la Comisión Nacional del Medio Ambiente⁶ y creando importantes instrumentos de gestión ambiental con el fin de asegurar el *derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental*.

En relación a la Educación Ambiental, la Ley 19.300 – en el *Título I, Disposiciones Generales, artículo segundo* – establece la siguiente definición:

h) *“Educación Ambiental: proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico circundante.”*

Por otro lado, la Ley 19.300 – en el *Título II “De los Instrumentos de Gestión Ambiental”*, en el *Párrafo primero “De la Educación y la Investigación”* – manifiesta lo siguiente sobre la Educación Ambiental:

Artículo 6°.- “El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimiento y de la enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos”.

⁶ Institución predecesora del actual Ministerio del Medio Ambiente

Por otra parte, la Ley 19.300 establecía que a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) le correspondían las siguientes labores relacionadas a la Educación Ambiental:

m) “Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias”.

Al estructurarse la Comisión Nacional del Medio Ambiente, se constituye *la Unidad de Educación y Capacitación Ambiental*, la cual tenía como principal función establecer e implementar la nueva institucionalidad ambiental en materia de educación ambiental. Posteriormente, *La Unidad de Educación y Capacitación Ambiental* se convierte en el *Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana*; buscando fomentar de esta forma la participación de la comunidad en las temáticas relacionadas a la educación ambiental.

4.2.2 Ley N° 20.417, Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente

Durante los primeros años del siglo XXI se hicieron evidentes las limitaciones de la Ley N° 19.300, por lo cual surge la necesidad de realizar una reforma profunda de las bases institucionales del medio ambiente. De esta forma, el 26 de enero del año 2010 se publica en el Diario Oficial la Ley N° 20.417, que crea la nueva institucionalidad ambiental de la República de Chile, compuesta principalmente por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (Acuña, 2011).

En relación a la Educación Ambiental, la Ley 20.417 indica – *Artículo 70*: “*Corresponderá especialmente al Ministerio*” – lo siguiente:

m) “Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias.”

r) Establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales y municipalidades destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, conservación y reparación del medio ambiente regional y local, así como la educación ambiental y la participación ciudadana.

v) Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana.

4.2.3 Ley General de Educación N° 20.370

Promulgada por el Ministerio de Educación en el mes de septiembre del año 2009, la Ley General de Educación (N° 20.370) rige en la actualidad el sistema educativo chileno; en ella se introduce por primera vez la *Educación Ambiental* en el marco normativo de la educación formal.

En el párrafo 1° que define los principios y fines de la educación, en su artículo tercero incluye el principio de sustentabilidad de la siguiente forma:

k) Sustentabilidad. El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones.

Párrafo 2° sobre derechos y deberes del Estado en materia de educación, en su artículo quinto se estipula lo siguiente:

Artículo 5º.- Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades (...) estimular la (...) protección y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental (...) de la Nación.

Por otro lado, la Ley General de Educación define en el párrafo 1º del título II los Objetivos Generales de Aprendizaje relacionados a la Educación Ambiental para cada uno de los diferentes niveles educacionales existentes:

Educación Parvularia	<p><i>Artículo 28: la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:</i></p> <p><i>i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno.</i></p>
Educación Básica	<p><i>Artículo 29: La educación básica tendrá como objetivos generales, que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:</i></p> <p><i>h) Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente.</i></p>
Educación Media	<p><i>Artículo 30: La educación media tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:</i></p>

	<i>i) Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la conservación del entorno natural.</i>
--	--

Tabla 2

A partir de estas resoluciones el Ministerio de Educación busca fijar los desempeños mínimos que se esperan de los estudiantes en relación al ámbito de la Educación Ambiental, lo cual implica que las metodologías que se desarrollen en clases deben incluir una serie de contenidos y actividades que favorezcan la comprensión, la toma de conciencia y la voluntad de actuar en torno a las problemáticas socioambientales.

4.2.4 Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible

En el año 1998 el Gobierno de Chile presenta la *Política Ambiental de Desarrollo Sustentable (CONAMA, 1998)*, en donde se pone de manifiesto la preocupación por el modelo de desarrollo lineal imperante, el cual genera grandes amenazas a la sostenibilidad socioambiental, por lo cual se establece como objetivo de Estado el promover y fortalecer el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional.

A partir de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el “*Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible*” al periodo comprendido entre los años 2005 y 2014. A fin de dar respuesta a este llamado, en el año 2005 el gobierno de Chile promovió la elaboración de una nueva política de Estado para la Educación Ambiental; de esta forma, en el año 2009 se aprueba la *Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable (PNEDS)*, cuyo objetivo general es el siguiente:

Formar personas y ciudadanos capaces de asumir individual y colectivamente la responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad sustentable y contribuir al fortalecimiento de procesos educativos que permitan instalar y desarrollar valores, conceptos, habilidades, competencias y actitudes en la ciudadanía en su conjunto (PNEDS, 2009, p. 14).

De esta forma, a partir de diversas políticas públicas, el Estado ha buscado promover una transformación social hacia una ciudadanía responsable ambientalmente (Ministerio de Medio Ambiente, 2018). La tabla 3 menciona brevemente las iniciativas más importantes relacionadas a la educación ambiental (tanto formal, como informal) que han sido impulsadas desde la institucionalidad ambiental del poder ejecutivo:

<p>Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE)</p>	<p>Programa voluntario presentado el año 2003, el cual busca convertirse en una estrategia global de educación y gestión ambiental en establecimientos educacionales; desarrollando líneas de acción complementarias, con el objetivo de promover y fortalecer la responsabilidad ambiental y la generación de redes asociativas.</p>
<p>Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann</p>	<p>En el año 2015 el Ministerio de Medio Ambiente crea la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann, con el objetivo de realizar cursos e-learning, talleres y seminarios sobre temas ambientales a la ciudadanía, docentes y funcionarios públicos, a fin de convertirlos en difusores de contenidos ambientales en sus distintas comunidades.</p>
<p>La Red de Centros de Educación Ambiental</p>	<p>En año 2017 el Ministerio de Medio Ambiente crea la Red de Centros de Educación Ambiental, cuyo objetivo es coordinar y potenciar la oferta en distintas temáticas ambientales ofrecidas por una serie de instituciones, públicas y privadas, que cuentan con espacios e infraestructura para desarrollar programas educativos con contenido ambiental.</p>

<p>Club de Forjadores Ambientales</p>	<p>Programa que surgió en el año 1999, consiste en la formación de clubes de forjadores ambientales (niños, jóvenes y adultos), tiene como principal objetivo el fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la solución de los problemas ambientales, a fin de mejorar la cohesión social de las comunidades, la calidad ambiental y la generación y reconocimiento de líderes locales.</p>
<p>Fondo de Protección Ambiental</p>	<p>El Fondo de Protección Ambiental fue creado en el año 1997, se caracteriza por ser el único fondo concursable de carácter estatal que busca apoyar iniciativas ambientales, jugando un rol principal en la realización de proyectos destinados a sensibilizar a la ciudadanía en torno a la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente.</p>
<p>Sistema de Certificación Ambiental de Municipios (SCAM)</p>	<p>En el año 2009 fue creado el Sistema de Certificación Ambiental de Municipios, el cual se presenta como un programa voluntario de certificación que busca promover en los municipios chilenos la integración del factor ambiental en sus labores diarias, siendo la Educación Ambiental no Formal una de sus principales líneas de acción.</p>
<p>Materiales de apoyo a la educación ambiental</p>	<p>A través de las últimas dos décadas la institucionalidad pública ambiental ha puesto diversas publicaciones y materiales educativos a disposición de la ciudadanía. Algunos ejemplos son: la Revista de Educación Ambiental, el Portal de Educación Ambiental (http://educación.mma.gob.cl), la Ecobiblioteca o el Repositorio de Educación Ambiental (plataforma digital orientada a docentes), entre otras instancias.</p>

Tabla 3

Elaboración: Propia⁷

⁷ Elaboración Propia a partir de información extraída del documento Educación Ambiental, Una mirada desde la institucionalidad ambiental chilena. Gobierno de Chile (Ministerio de Medio Ambiente, 2018).

5. Sistema Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos Educativos (SNCAE)

Los establecimientos educativos son espacios excepcionalmente idóneos para generar una transformación en los patrones de conducta a través de comprender, tomar conciencia sobre los problemas ambientales y desarrollar habilidades de conservación del medio ambiente, a fin de formar ciudadanos ambientalmente responsables, con nuevos valores, conductas y actitudes en sus relaciones con el entorno. (Gutiérrez & Pozo, 2006).

Dentro de este contexto, el Estado de Chile desarrolló el *SNCAE* como un instrumento concreto que tiene como objetivo insertar la educación ambiental en el sistema educativo. En el año 2003 se crea el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE) a través de la Comisión Nacional de Medio Ambiente⁸ y el Ministerio de Educación como entidades responsables; por otro lado, la UNESCO, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Corporación Nacional Forestal, la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Energía, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el Consejo de Desarrollo Sustentable como entidades patrocinadoras y colaboradoras.

El SNCAE es un programa integral de educación ambiental de carácter voluntario y propositivo, abierto a todos los establecimientos educativos del país, el cual busca desarrollar ámbitos de acción complementarios a la educación tradicional, a fin de fortalecer la responsabilidad ambiental y la generación de redes asociativas para la gestión ambiental local (Ministerio del Medio Ambiente, 2017).

El Ministerio del Medio Ambiente (2017) indica que los principales objetivos del SNCAE son los siguientes:

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación.
- Promover en el país la Educación para el Desarrollo Sustentable.

⁸ Actual Ministerio de Medio Ambiente.

- Contribuir al cambio cultural a través de la promoción de conductas ambientalmente responsables.

5.1 Estructuración de los establecimientos educacionales de Chile

El SNCAE se desarrolló para ser implementado en establecimientos de *educación primaria* y *educación secundaria*⁹. En términos generales el modelo educacional de Chile se compone por tres tipos de establecimiento:

- Administración Municipal: se financian exclusivamente con fondos del Estado.
- Particular Subvencionado¹⁰: financiamiento mixto, a través de fondos privados (mensualidad y/o matrícula) y fondos estatales.
- Particular: se financian exclusivamente con fondos privados a través del cobro de mensualidades y/o matrículas.

La tabla 4 presenta los establecimientos que están facultados para impartir los siguientes niveles de la educación obligatoria:

Pre Escolar	Sala cuna (hasta 2 años), Medio (2 a 4 años), Pre-kínder (4 a 5 años), Kínder (5 a 6 años).
Educación Básica (Primaria)	Primer Ciclo (6 a 9 años). Segundo Ciclo (10 a 13 años).
Educación Media (Secundaria)	14 a 17 años.

Tabla 4

⁹ Dentro del contexto educacional chileno se utilizan con más frecuencia los conceptos de “*educación básica*” para referirse a “*educación primaria*” y “*educación media*” para referirse a la “*educación secundaria*”; dichos niveles son cursados por alumnos de entre 6 a 18 años, formando parte de la escolaridad obligatoria.

¹⁰ Estos aportes radican en un subsidio por estudiante para cubrir los gastos de operación y de capital de los establecimientos (subsidio que depende de la asistencia diaria del estudiante al establecimiento) (Aedo, 2000).

Por otro lado, la tabla 5 presenta los tipos de modalidades a través de los cuales se imparten las clases en educación media (secundaria).

Científico	Orientado a estudiantes que deseen continuar estudios en el área científica.
Humanista	Orientado a estudiantes que deseen continuar estudios en áreas ligadas a las humanidades.
Artística	Orientado a estudiantes que deseen continuar estudios en áreas ligadas a las artes.
Técnico Profesional	Orientado a la instrucción de especialidades definidas en relación a sectores económicos claves.

Tabla 5

5.2 Organización Administrativa del SNCAE

El SNCAE cuenta con tres instancias de toma de decisión e implementación de sus líneas de acción, existiendo diversas instancias intersectoriales de trabajo, las cuales direccionan los objetivos que busca alcanzar este Programa (Centro de Análisis de Políticas Públicas, 2016):

- Comité Nacional de Certificación Ambiental (CNCA).
- Comité Regional de Certificación Ambiental (CRCA).
- Comité Ambiental del Establecimiento Educativo.

5.2.1 Comité Nacional de Certificación Ambiental

Instancia de coordinación a nivel nacional, la cual tiene como principales funciones la representación pública del SNCAE, establecer y difundir los lineamientos generales, mantener y fortalecer los vínculos con organismos claves (públicos o privados) y velar por la correcta y transparente gestión y ejecución del Sistema a nivel nacional. Está compuesto por representantes

del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Ministerio de Educación (MINEDUC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la UNESCO, el Ministerio de Energía, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Dirección General de Aguas.

5.2.2 Comité Regional de Certificación Ambiental

Instancia de coordinación a nivel Regional, la cual tiene como principales funciones el ejercer la representación pública del programa a nivel regional, otorgar la certificación ambiental a los establecimientos educacionales, supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los establecimientos educacionales certificados, gestionar procesos administrativos y fortalecer vínculos con organismos claves (públicos o privados) a nivel regional. El Comité Regional de Certificación Ambiental es liderado por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) del Ministerio de Medio Ambiente, además de estar compuesto por representantes de la SEREMI del Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de la Corporación Nacional Forestal y de la Dirección General de Aguas. En esta instancia se promueve activamente la participación de organismos públicos y privados tales como municipalidades, universidades y empresas (Ministerio del Medio Ambiente, 2017).

5.2.3 Comité Ambiental del Establecimiento Educativo

Instancia de coordinación a nivel de comunidad educativa, la cual tiene como principales funciones el liderar el proceso de certificación ambiental a nivel escolar, proponer los principios y lineamientos del plan de gestión, coordinar la aplicación del programa SNCAE y el proceso de postulación a la certificación. Está conformado por al menos un representante de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa, es decir: Estudiantes, profesores, padres, administrativos, directivos y la comunidad local (ej.: Comité Ecológico Local, Junta de Vecinos).

5.3 Ámbitos de Acción

El SNCAE busca desarrollar líneas de acción estratégicas, las cuales son categorizadas en tres ámbitos del quehacer educativo:

- Ámbito Curricular Pedagógico
- Ámbito de Gestión Escolar
- Ámbito de Relación con el Entorno

Si bien cada uno de los tres ámbitos posee un campo de acción bien definido, el objetivo es que se logren integrar e interrelacionar el conjunto de acciones que compone el plan de acción, a fin de fortalecer el proyecto ambiental del establecimiento e incrementar el aprendizaje significativo de su comunidad educativa. A continuación, se define brevemente cada uno de los ámbitos de acción anteriormente descritos.

5.3.1 Ámbito Curricular Pedagógico

Este ámbito busca que el Establecimiento releve la temática ambiental a través del desarrollo de planes y programas de estudio, buscando que los contenidos educativos reflejen las problemáticas socioambientales locales, a fin de abordarlas en forma transversal e interdisciplinaria a partir de las acciones emprendidas por el establecimiento.

El ámbito Curricular Pedagógico cuenta con un puntaje máximo de 14 puntos y se divide en las siguientes líneas de acción:

Línea de Acción	Contenidos
Integración Curricular	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estrategia de trabajo con objetivos de aprendizaje transversales (OAT). ➤ Estrategia de trabajo de aula. ➤ Actividades complementarias.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Integración de la familia al proceso educativo. ➤ Integración de contenidos de pertinencia socioambiental local.
Práctica pedagógica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Educación al aire libre. ➤ Innovación pedagógica.

Tabla 6

5.3.2 Ámbito de Gestión Escolar

El ámbito de Gestión Escolar busca que los establecimientos incorporen a su propuesta educativa prácticas innovadoras de gestión ambiental, principios de responsabilidad ambiental y promoción de la participación de la comunidad escolar en el quehacer educativo.

El puntaje máximo que entrega este ámbito es de 18 puntos y sus líneas de acción son las siguientes:

Línea de Acción	Contenidos
Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eficiencia energética. ➤ Eficiencia hídrica. ➤ Manejo sustentable de los residuos sólidos domiciliarios. ➤ Producción vegetal sustentable y conservación de la biodiversidad (huertos, invernaderos, viveros, jardín de cactáceas, humedales, etc.). ➤ Hermoseamiento del recinto (jardines, plantación de especies nativas, forestación, pintura, murales, aseo).
Gestión Escolar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inclusión de la sustentabilidad ambiental en el proyecto educativo institucional (PEI). ➤ Comité ambiental. ➤ Principios de responsabilidad ambiental.

Tabla 7

5.3.3 Ámbito de Relación con el Entorno

Este ámbito busca que el establecimiento educacional releve la interacción territorial con su entorno próximo, a fin de contextualizar el quehacer educativo a la realidad local (generando así procesos de aprendizaje significativos) y posibilitar que el establecimiento se transforme en un actor local activo en los procesos de desarrollo sostenible de la comunidad.

Este ámbito posee un puntaje total de 8 puntos, sus líneas de acción son las siguientes:

Línea de Acción	Contenidos
Conexión con la realidad ambiental y comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diagnóstico referencial socioambiental del entorno construido y natural. ➤ Red de contactos.
Acciones ambientales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Difusión ambiental y promoción de la sustentabilidad. ➤ Obras de mejoramiento ambiental local.

Tabla 8

5.4 Metodología del proceso de Certificación SNCAE

El propósito del SNCAE es certificar ambientalmente a establecimientos educacionales que cumplan con las exigencias del proceso. Para que sea posible la obtención de la Certificación Ambiental, los establecimientos educacionales deben cumplir con estándares que midan la presencia del componente ambiental en tres ámbitos del quehacer educativo: *Curricular-Pedagógico, Gestión y de Relaciones con el Entorno*.

El SNCAE está compuesto por tres niveles de certificación: nivel básico, nivel medio y nivel de excelencia. El objetivo del Sistema es que los Establecimientos Educativos puedan implementar estrategias que les permitan avanzar de forma gradual y continua desde un nivel de baja complejidad a uno de excelencia.

El Sistema de Certificación gira en torno a una *Matriz de Diagnóstico Ambiental para Educación Básica y Media*¹¹, documento que establece los estándares para lograr la certificación ambiental. El comité ambiental es el organismo que lidera la aplicación de dicha matriz, por lo cual es obligatorio el conformar un Comité Ambiental para la postulación a cualquiera de los niveles.

La Matriz de Diagnóstico Ambiental contiene un máximo de 40 puntos. Dependiendo del puntaje obtenido se asigna el nivel de certificación correspondiente. La tabla 9¹² expone los puntajes necesarios para cada uno de los niveles de certificación.

Nivel de Acreditación	Requisitos	Nivel de cumplimiento
Excelencia	<p>Se concede al obtener un mínimo de 32 puntos.</p> <p>Desglose de consecución mínima requerida en cada ámbito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 7 puntos en el ámbito curricular pedagógico. ➤ 9 puntos en el ámbito de gestión. ➤ 4 puntos en el ámbito de relaciones con el entorno. 	80%

¹¹ Dirigirse al siguiente enlace a fin de acceder a dicho documento:
[https://wiki.ead.pucv.cl/images/b/bb/SNCAE\(mma.gob.cl\).pdf](https://wiki.ead.pucv.cl/images/b/bb/SNCAE(mma.gob.cl).pdf)

¹² Elaboración propia a partir de información expuesta en la Matriz de Diagnóstico Ambiental para Educación Básica y Media (MMA)

Medio	<p>Se concede al obtener un puntaje de 24 a 31 puntos.</p> <p>Desglose de consecución mínima requerida en cada ámbito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 7 puntos en el ámbito curricular pedagógico. ➤ 9 puntos en el ámbito de gestión. ➤ 4 puntos en el ámbito de relaciones con el entorno. 	60% a 78%
Básico	<p>Se concede al obtener un puntaje de 16 a 23 puntos.</p> <p>Desglose de consecución mínima requerida en cada ámbito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 puntos en el ámbito curricular pedagógico. ➤ 7 puntos en el ámbito de gestión. ➤ 3 puntos en el ámbito de relaciones con el entorno. 	40% a 58%

Tabla 9

En términos generales el proceso de certificación para los establecimientos educacionales consta de las siguientes etapas:

- Inscripción del establecimiento educacional al proceso de certificación de modo voluntario. Este proceso es desarrollado a través del portal web del Ministerio de Medio Ambiente.
- Conformación de Comité Ambiental responsable de coordinar el proceso de avance hacia la certificación.
- Aplicación de Matriz de Diagnóstico Ambiental (MMA).

- En base al diagnóstico ambiental realizado se deben elaborar y ejecutar programas, planes y/o estrategias, por un periodo mínimo de un semestre, los cuales den cumplimiento a los requerimientos de la Matriz de Diagnóstico Ambiental.
- Confección del expediente de certificación y medios de verificación que acrediten los niveles de cumplimiento exigidos.
- Entrega del expediente de certificación y medios de verificación a través del portal web del Ministerio del Medio Ambiente.

El tiempo de vigencia de la Certificación tiene una duración de 2 años para el nivel básico o medio, y de 4 años para el nivel de excelencia. Una vez cumplidos estos plazos, es responsabilidad de los establecimientos educacionales el someterse a una auditoria para mantener (o perder) la certificación previamente obtenida, dependiendo ello del grado de desarrollo que pueda demostrar el establecimiento educacional en cada uno de los ámbitos evaluados.

5.5 Principales Beneficios para los Establecimientos Educacionales certificados por el SNCAE

El Ministerio de Medio Ambiente (2017) expone los principales beneficios que obtienen los establecimientos educacionales que cumplen de forma exitosa con el proceso de certificación ambiental, dichos beneficios pueden ser de carácter tangible o intangible y los podemos resumir en los siguientes puntos:

- Desarrollar una propuesta educativa basada en principios y valores orientados al desarrollo sostenible.
- Reconocimiento público por la incorporación de la educación ambiental en el programa educativo y por realizar una adecuada gestión ambiental en el recinto educativo.
- Acceso preferencial a directivos, docentes y alumnos a capacitaciones, talleres, cursos, seminarios, recursos y materiales educativos relacionados a la educación y gestión ambiental.

- Acceso preferencial a fondos públicos relacionados al ámbito ambiental.
- Formar parte de una red de Educación Ambiental a fin de generar colaboración, sinergias e intercambio de experiencias.
- Vincular el proceso educativo a la realidad socioambiental local, a fin de generar instancias y procesos de aprendizaje significativos.
- Generar ahorros significativos a través de realizar una gestión óptima de los recursos: agua, energía y residuos.
- Generar un ambiente que contribuye a mejorar la convivencia escolar y las condiciones ambientales del establecimiento.

6. Estado del Arte

El análisis sobre el estado del arte del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica de investigaciones desarrolladas en torno a la aplicación del SNCAE, además del estudio de datos generales sobre los resultados actuales del Programa en la Región Metropolitana de Santiago. Las conclusiones de dicho análisis se segmentan en las siguientes secciones:

- I. Análisis de las Principales Problemáticas en la aplicación del SNCAE
- II. Clasificación de establecimientos educacionales certificados por nivel de calidad de gestión.
- III. Realidad actual del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) en la Región Metropolitana de Santiago.

6.1 Análisis de Principales Problemáticas en la aplicación del SNCAE

Se realizó una revisión bibliográfica sobre el *estado del arte* del SNCAE como instrumento de política pública; dicha revisión bibliográfica ha permitido identificar algunas tendencias significativas que generan impedimentos para el óptimo desarrollo de los tres ámbitos que plantea el Ministerio de Medio Ambiente (pedagógico, gestión escolar, y relaciones con el entorno).

6.1.1 Problemáticas en la implementación del SNCAE

En Chile la educación ambiental se ha desarrollado en forma lenta y por caminos no vinculados desde tres actores relevantes: el Estado, las universidades, y los organismos no gubernamentales. El bajo interés por su promoción parece deberse al paradigma posmodernista que está permeando una parte de la sociedad chilena y al modelo de desarrollo impuesto que relega lo ambiental a un rol secundario. Las prácticas sociales están cambiando, lo cual es una oportunidad para un encuentro entre estos tres actores en pos de promover una educación profesional y adaptada a este cambio de paradigma con ciudadanos más protagónicos que, sin desaprovechar valores modernos, encaucen la crítica postmoderna (Muñoz-Pedreros, 2014).

Caro, N (2014) concluye en su estudio que si bien existen avances en el desarrollo de la educación ambiental y política medioambiental, aún falta mucho que hacer en la práctica, pues si no se solucionan problemas de “forma” en la implementación de la educación ambiental, los establecimientos caerán de manera cíclica en los mismos problemas que atraviesan hoy por hoy, los cuales radican en falta de docentes capacitados, falta de políticas e incentivos para la certificación, falta de recursos monetarios y por último la falta de un compromiso país para el desarrollo de buenas prácticas ambientales.

Por otro lado, Salinas-Cabrera, D. (2015) concluye que, a través de la revisión de bibliografía académica y documentos redactados en conferencias, ha sido posible apreciar que existe una clara intención de llevar a la práctica acciones y políticas en pro de una educación ambiental para el desarrollo y consumo sustentable. La experiencia en educación formal en Chile ha demostrado que las problemáticas ambientales en el aula se están instaurando de manera incipiente, con programas

como la SNCAE; aunque esta debe materializarse en mayor medida, en proyectos y programas en beneficio del escenario natural y social del país.

Así, también resultaría relevante que exista una incorporación curricular formal, en donde el énfasis se sitúe en contenidos obligatorios de educación ambiental y, a su vez, una especialización general de docentes en esta disciplina.

6.1.2 Falta de coordinación entre actores relevantes

Arriagada, M. (2009) se refiere en su investigación al bajo nivel de involucramiento por parte del Ministerio de Educación, siendo que debería ser uno de los actores más importantes en la gestión del programa ambiental SNCAE en establecimientos educacionales. El aporte de dicho Ministerio ha quedado limitado a la participación en el papel y en algunas reuniones interinstitucionales relacionadas con el Sistema y no se plantea como una prioridad dentro de los lineamientos de acción de los establecimientos o como parte del quehacer educativo, a diferencia de la importancia que le adjudica a la obtención de la “excelencia académica” a través de instrumentos de evaluación como el Sistema de Medición de la Calidad de Educación (SIMCE),

Por otro lado, Paredo et al (2010) menciona el factor de aislamiento curricular y su desconexión con el territorio, poniendo énfasis en el riesgo de aislamiento curricular en el que pueden caer determinados programas enquistados en el contexto del aula como iniciativas que se desarrollan a la espalda de la realidad del territorio.

Para Moyano, et al (2007) una de las principales causales de la problemática central sería el alto grado de desconocimiento sobre el programa SNCAE, ya que en su estudio se constató que la implementación de los proyectos ambientales en los establecimientos evaluados es más bien deficiente, pues se observa un alto grado de desconocimiento sobre qué es el SNCAE, por parte de las instituciones que lo coordinan y funciones de quienes lo administran. (Moyano, et al 2007)

6.1.3 Bajo nivel de resultados evidenciados

Uno de los principales efectos de los factores anteriormente mencionados se relaciona al bajo nivel de cambio conductual y compromiso observado en las comunidades estudiantiles que forman parte del Programa SNCAE. Paredo et al. (2010) concluye en su estudio que la comunidad no es un activo partícipe en la implementación de la Educación para la Sustentabilidad a nivel local. Por otro lado, se evidenció la contradicción entre el decir y el hacer, ya que los estudiantes en el contexto de las aulas tienen propuestas explícitas sobre determinados temas, identifican problemas reales del entorno, pero falta la conducta activa y el desarrollo de compromisos colectivos reales. (Paredo, et al, 2010).

En términos de la participación del alumnado, el estudio de Moyano, et al (2007) evidenció un bajo nivel de participación del alumnado en proyectos ambientales. En esta misma línea, Arias (2018) advierte sobre el bajo nivel de participación de parte de los padres en las actividades que promueven los establecimientos con certificación ambiental, percibiéndose falta de compromiso e interés por las temáticas tratadas y falta de conciencia sobre la problemática ambiental.

Por otro lado, Salinas, et al (2017) evidenció pocos programas de participación con la comunidad en temas ambientales, desarrollándose solo actividades puntuales. Inostroza, V. (2016) observó que la integración del concepto de educación ambiental queda a voluntad en las actividades de la gestión de cada establecimiento, no respondiendo a una política coordinada.

Como consideración final es importante mencionar que, desde el Estado, en Chile no se aprecian cambios sustantivos para desarrollar la Educación Ambiental, ni en calidad ni en cobertura. Sin embargo, un nuevo actor ha demostrado generar mayor nivel influencia en ello: *las exigencias de tratados internacionales* (e.g., la OCDE), que por la vía de las certificaciones ambientales podrían acelerar los cambios requeridos (Muñoz-Pedrerros, 2014).

6.2 Clasificación de establecimientos educacionales certificados por nivel de calidad de gestión

El hecho de que un establecimiento educacional busque obtener la certificación ambiental SNCAE demuestra cierto nivel de interés por la temática ambiental, aunque dicho interés no se traduce de

forma automática en compromiso y responsabilidad ambiental por parte de la comunidad educativa. Dentro de este contexto, Burgos & Gutiérrez (2015), a través de una investigación descriptiva multimodo realizada en centros educativos de Chile y España, presentan una serie de categorías de Ecoescuelas agrupadas en función al nivel de compromiso y resultados demostrados. La tabla 10 busca exhibir dichas categorías.

<p>Establecimientos educativos con alto nivel de compromiso y responsabilidad ambiental</p>	<p>Establecimientos educativos que poseen una fuerte cultura ambiental demostrada a través de un alto compromiso de todos los estamentos de la comunidad educativa.</p> <p>Estos establecimientos educativos presentan programas bien estructurados y una serie de actividades sostenidas en el tiempo, altos niveles de relación y coordinación con organizaciones de su entorno próximo, generando oportunidades de aprendizaje para la comunidad estudiantil y un impacto positivo en los ecosistemas del territorio.</p>
<p>Establecimientos educativos con un nivel medio de compromiso y responsabilidad ambiental</p>	<p>Establecimientos educativos que se caracterizan por reducir los programas ambientales a aspectos netamente estéticos que identifican al establecimiento de forma rápida con la sustentabilidad.</p> <p>Estos establecimientos buscan trabajar principalmente los espacios comunes, áreas verdes, exteriores y aulas; aunque no siempre lo realizan de forma participativa.</p>
<p>Establecimientos educativos que abordan la temática desde una perspectiva burocrática/administrativa</p>	<p>Establecimientos que cumplen a cabalidad con los procesos burocráticos/administrativos de los programas como la constitución de un comité ambiental, documentación de solicitudes, programas teóricos, celebración de efemérides, etc. Por otro lado, se caracterizan por presentar una visión excesivamente</p>

	<p>academicista, abordando las problemáticas ambientales exclusivamente desde el trabajo en aula.</p> <p>Un análisis cercano de este tipo de centros revela la ausencia de actividades relevantes que den solución real a los problemas y conflictos ambientales de la comunidad y su entorno.</p>
<p>Establecimientos con certificación temporal y esporádica</p>	<p>Centros educacionales que logran la certificación de ecoescuela debido a la motivación y liderazgo de algún profesor y/o directivo comprometido, pero posteriormente debido al fenómeno de movilidad laboral, estos profesionales emigran a otros trabajos. Al no existir un compromiso por parte de toda la comunidad educativa, los logros inicialmente obtenidos comienzan a mermar.</p> <p>En este tipo de centros se pueden observar programas pedagógicos obsoletos, áreas verdes mal mantenidas, una predominancia del hormigón en patios y áreas comunes y un alto desconocimiento por parte de la comunidad sobre el programa y sus implicancias.</p>
<p>Establecimientos educacionales altamente comprometidos con el medioambiente, pero que no participan en el programa SNCAE</p>	<p>Establecimientos educacionales altamente comprometidos con la educación y gestión ambiental, pero que no forman parte de ningún programa de Ecoescuela, por lo cual no presentan ningún tipo de certificación o bandera verde, en muchos casos debido a desacuerdos con algún tipo de principios que fundamentan los programas de gestión ambiental escolar.</p> <p>Este tipo de establecimientos se caracterizan por realizar actividades de educación ambiental, generar cierto tipo de infraestructura sostenible y coordinar con la comunidad acciones de carácter proambiental.</p>

Tabla 10 - Elaboración propia en base a Burgos & Gutiérrez (2015)

6.3 Realidad actual del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) en la Región Metropolitana de Santiago

El presente apartado se centra en el análisis del Sistema Nacional de Certificación Ambiental en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, por lo cual a continuación se presenta un resumen sobre el estado del arte del programa SNCAE dentro de dicho contexto territorial.

La Región Metropolitana de Santiago es la capital política, económica y principal núcleo urbano de Chile, concentrando casi un 40% del total de la población del país; según el Censo 2017 la población en la Región Metropolitana ascendía a 7.112.808.

Instituto Nacional de Estadística, Chile (INE)

En términos administrativos, la Región Metropolitana de Santiago se divide en 6 provincias, cada una de las provincias es políticamente administrada por una *gobernación provincial*.

Provincias de la región de Metropolitana de Santiago

Para efectos de la administración local, las provincias se dividen en Comunas (distritos), las cuales son administradas por *municipalidades*, siendo la máxima autoridad de cada una de estas la *alcaldía*; en este contexto, la Región Metropolitana de Santiago se divide administrativamente en 52 *comunas*.

Con el objetivo de analizar el nivel de cobertura territorial del SNCAE como instrumento de política pública la tabla 11 presenta una comparación entre el total de comunas que conforman la Región Metropolitana y el total de comunas que poseen al menos 1 establecimiento educacional con certificación SNCA vigente.

Total comunas Región Metropolitana	52
Total comunas con establecimientos certificados	40
Porcentaje de cobertura	77%

Tabla 11

Podemos observar que el nivel de cobertura del programa SNCAE es significativamente alto, aunque es importante mencionar que, de esas 40 comunas, el 50% no presenta más de 2 establecimientos con certificación vigente al año 2021.

En relación a la cantidad de establecimientos educacionales existentes en la Región Metropolitana, la Biblioteca del Congreso Nacional de la República nos indica en su informe de Estadísticas

Territoriales que al año 2020 el número de establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación en la Región Metropolitana de Santiago ascendía a 2.922 establecimientos.

Según la base de datos SNCAE sobre establecimientos educacionales

Establecimientos certificados	156
Establecimientos en proceso de certificación	349
Establecimientos cuya postulación fue rechazada	296
Total	801

Tabla 12

Según los datos presentados en la tabla 12, podemos concluir que un 27% del total de los establecimientos educacionales existentes en la Región Metropolitana se han interesado en formar parte del programa SNCAE. De los 801 establecimientos participantes del proceso, el 19% se encuentra certificado, un 44% se encuentra en proceso de certificación y un 37% no cumplió con los estándares mínimos para obtener la certificación SNCAE.

7. Marco General de la Investigación

La presente investigación busca evaluar si existe alguna relación entre el nivel de gasto público municipal de las comunas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile y la tendencia de los establecimientos educacionales a obtener la certificación SNCAE.

Para contextualizar dicho análisis, el siguiente apartado presenta de forma resumida un diagnóstico de la situación actual en relación a la disparidad de recursos económicos entre las diversas comunas (distritos) de la región metropolitana.

7.1 Disparidad entre los recursos a disposición de las administraciones locales

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N° 18.695) establece que las municipalidades son los organismos a cargo de la administración de las comunas¹³. El artículo 1° de la Ley 18.695 indica que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con patrimonio propio; siendo su principal finalidad el satisfacer las necesidades de la comunidad local en torno al desarrollo económico, social y cultural (Pérez, M. 2016).

En relación a la fuente de ingresos de las administraciones locales, Henríquez et al. (2011) indica que las principales fuentes de recursos de las municipalidades chilenas son las siguientes:

- Fuentes de recursos transferidos desde el gobierno central.
- Ingresos propios provenientes principalmente de impuestos locales, derechos y permisos.

Esta diversidad de financiamiento produce una gran disparidad entre los recursos a disposición de las administraciones locales, ya que solo algunas municipalidades han demostrado poder recaudar cantidades significativas de ingresos propios provenientes de actividades productivas e impuestos al patrimonio. Según Larraín (2020) la recaudación municipal de ingresos propios municipales es extremadamente desigual, presentando un coeficiente de Gini de 0,44. En la actualidad Chile

¹³ Las comunas corresponden a la más pequeña división administrativa en Chile, corresponde a lo que se conoce como “*administración local*”.

presenta el segundo índice Gini más desigual de los países de la OCDE, el quintil más rico presenta 10 veces mayores ingresos que el quintil más pobre (OCDE, 2018).

A nivel territorial la Región Metropolitana de Santiago presenta una aguda segregación socioeconómica, observándose sectores habitados principalmente por grupos homogéneos socioeconómicamente, los individuos de mayores ingresos habitan principalmente en seis comunas, mientras que los individuos de menores ingresos habitan principalmente en veinte comunas. Esta disparidad se refleja de forma clara en los niveles de infraestructura, equipamiento y servicios públicos de las diversas comunas de la Región Metropolitana (Navarro, 2018).

Debido a este complejo contexto socio territorial, la presente investigación busca indagar si existe alguna relación entre recursos económicos disponibles y la disposición de establecimientos educacionales a obtener la certificación SNCAE. Dentro de este contexto se proponen los siguientes objetivos de investigación:

- Objetivo Investigación I: Analizar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y efectividad en el proceso de certificación ambiental.
- Objetivo Investigación II: Determinar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y el nivel de eficiencia energética observada.

Para dichos fines hemos extraído datos actualizados del Sistema Nacional de Información Municipal¹⁴ sobre gasto público municipal total por comuna, los cuales han sido corregidos por habitante con información demográfica extraída del Censo 2017.

¹⁴ Organismo perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Ministerio del Interior).

7.2 Objetivos e Hipótesis de la investigación

La tabla 13 expone cada uno de los objetivos de investigación, las hipótesis formuladas en base a los objetivos y la metodología de investigación a emplear para cada una de las hipótesis.

Objetivo	Hipótesis	Metodología de investigación
<p><u>Objetivo Investigación I</u></p> <p>Analizar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y efectividad en el proceso de certificación ambiental.</p>	<p>H₁: Existe relación entre el gasto público municipal por habitante y la cantidad de establecimientos educacionales con certificación SNCAE presentes en cada comuna.</p>	<p>- Prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov.</p> <p>- U de Mann-Whitney.</p>
	<p>H₂: Existe relación entre el gasto público municipal en educación por habitante y la cantidad de establecimientos educacionales con certificación SNCAE presentes en cada comuna.</p>	<p>- Prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov.</p> <p>- U de Mann-Whitney.</p>
	<p>H₃: Existe una mayor presencia de establecimientos certificados de carácter privado debido a su mayor disponibilidad de recursos.</p>	<p>Chi Cuadrado χ^2: Prueba de Independencia entre el tipo de establecimiento y la presencia o ausencia de establecimientos certificados.</p>

<p><u>Objetivo Investigación II</u></p> <p>Determinar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y el nivel de eficiencia energética observada.</p>	<p>H₄: Existe una relación positiva entre el gasto público municipal por habitante de las comunas donde se encuentran los establecimientos educativos certificados y el nivel de eficiencia energética observado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov. - Contraste no paramétrico de Kruskal-Wallis.
	<p>H₅: Existen diferencias significativas entre el tipo de establecimiento (público, privado, subvencionado) y el nivel de eficiencia energética observado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov. - Prueba no paramétrica de correlación de Spearman.

Tabla 13

7.3 Metodología de Investigación

El presente estudio corresponde a una investigación de carácter descriptiva respecto al alcance, transversal en base a la unidad de tiempo, observacional y relacional, empleando para dicho fin métodos e instrumentos propios de la investigación social, a fin de identificar el nivel de cambios en los establecimientos educacionales estudiados. La tabla 14 busca resumir las características generales del presente estudio.

El enfoque metodológico	Teoría Fundamentada ¹⁵
Diseño de la investigación	No experimental. Se busca entender e interpretar la realidad, sin realizar ningún tipo de intervención.
Alcance de la Investigación	<ul style="list-style-type: none"> - Descriptivo: detalla las principales características de las variables analizadas. - Interpretativo: busca dar respuesta a las variables observadas, analizando su incidencia e interrelación.
Tipo de muestra	El tipo de muestras corresponde al tipo no probabilístico (muestra dirigida), ya que el método de selección corresponde al universo total de establecimientos certificados en una zona territorial específica. (Hernández et al., 2014).
Metodología de Análisis	Triangulación de la información: sustento teórico, recolección de datos y análisis relacional. Se busca desarrollar conclusiones y aportes teóricos basados en datos empíricos.

¹⁵ La Teoría Fundamentada es una metodología de investigación que combina criterios tanto cuantitativos, como cualitativos, además de diversos métodos de investigación que buscan analizar y contrastar la información, a fin de posibilitar una triangulación metódica (Bonilla & López, 2016).

Área geográfica	Región Metropolitana de Santiago, Chile
Foco de Estudio	Universo total de establecimientos con Certificación SNCAE vigente al año 2021.
Fecha de ejecución del estudio	Mayo – junio 2021

Tabla 14

7.4 Establecimientos educacionales analizados

Los datos estudiados corresponden a los antecedentes de certificación de la totalidad de los establecimientos educacionales certificados al año 2021 en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

El total de los establecimientos educacionales que presentan certificación ambiental SNCAE en la Región Metropolitana al año 2021 asciende a 156 establecimientos.

7.5 Técnicas de Recolección de Datos

El desarrollo de la presente investigación se realizó tomando como base la información contenida en la base de datos del Sistema de Certificación Ambiental (SNCAE), la cual es de público dominio y se encuentra ubicada en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente¹⁶. La tabla 15 presenta las principales características del proceso de recolección de datos empleado.

Fuente	Base oficial de datos del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE).
--------	--

¹⁶ Banco de datos SNCAE en el siguiente [enlace](#)

Descripción	Base de datos que contiene la totalidad de los establecimientos educativos que iniciaron su proceso de certificación Ambiental.
Proceso de recolección	Se identificó el universo total de establecimientos educativos que postularon al SNCAE para el periodo 2020-2021; es decir, establecimientos certificados, rechazados y en proceso de certificación.
	Se filtraron los establecimientos con certificación vigente, totalizando 156 establecimientos educativos en la Región Metropolitana para el periodo 2020-2021.
	Se clasificó la información de los 156 establecimientos certificados correspondientes a los antecedentes de postulación a la certificación.
	Se analizaron de forma exhaustiva los planes y acciones en torno al concepto de <i>eficiencia energética</i> de cada uno de los 156 expedientes al mes de marzo del año 2021.

Tabla 15

8. Desarrollo y Resultados de la Investigación

A continuación, se presentan los resultados de la investigación para cada una de las variables presentadas en la tabla número 13:

- i. **Objetivo I:** Analizar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y efectividad en el proceso de certificación ambiental.
- ii. **Objetivo II:** Determinar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y el nivel de eficiencia energética observada.

8.1 Objetivo I: Analizar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y efectividad en el proceso de certificación ambiental.

Con el objetivo de indagar si existe una relación entre cobertura y características socioeconómicas de los establecimientos estudiados, se propone el análisis de las siguientes hipótesis:

- H₁: Existe relación entre el gasto público municipal por habitante y la cantidad de establecimientos educacionales con certificación SNCAE presentes en cada comuna.
- H₂: Existe relación entre el gasto público municipal en educación por habitante y la cantidad de establecimientos educacionales con certificación SNCAE presentes en cada comuna.
- H₃: Existe una mayor presencia de establecimientos certificados de carácter privado debido a su mayor disponibilidad de recursos.

8.1.1 H₁: Existe relación entre el gasto público municipal por habitante y la cantidad de establecimientos educacionales con certificación SNCAE presentes en cada comuna.

La hipótesis H₁ busca comparar si existen diferencias significativas entre el gasto público municipal anual por habitante de las comunas que componen la Región Metropolitana y la cantidad de establecimiento educacionales con certificación SNCAE presentes en cada comuna.

La variable de *gasto público municipal* se extrajo del Sistema Nacional de Información Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo¹⁷, los datos toman en cuenta gastos municipales en educación, salud, recursos humanos, sanidad y medioambiente, entre otros ítems. El total de *gasto público municipal* se dividió por el *total de población* de cada comuna (Censo 2017), obteniendo de esta forma el *gasto público municipal por habitante*.

Se manipuló la variable cantidad de establecimientos certificados agrupando la información en dos categorías:

- Comunas que presentan establecimientos certificados.
- Comunas que no presentan establecimientos certificados.

Adicional a esto, en la categoría de comunas con establecimientos certificados se dividió la cantidad de gasto público municipal anual per cápita por la cantidad de establecimientos certificados que presenta cada comuna.

Se aplicó una prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov empleando el software estadístico SPSS 25¹⁸ a fin de verificar que la variable del presupuesto municipal anual per cápita cumpla con el criterio de normalidad, para determinar si se debe realizar un contraste paramétrico o no paramétrico.

¹⁷ [Ver sitio Web](#)

¹⁸ IBM SPSS Statistics

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Percápita	,246	51	,000	,773	51	,000

Tabla 16

A través del estadígrafo se obtuvo con un nivel de significancia de 0,05 un valor p [$p(0,000 < 0,05)$], lo que implica que la variable presupuesto municipal anual per cápita no se distribuye de manera normal, por lo cual se emplea un contraste no paramétrico.

Para verificar si existen diferencias significativas entre el presupuesto municipal anual per cápita de las comunas/municipios, tomando en cuenta la cantidad de establecimientos certificados se realiza un contraste no paramétrico de diferencia de dos grupos, de manera que se utiliza la U de Mann-Whitney.

La tabla 17 presenta el contraste U de Mann-Whitney para verificar las diferencias entre presupuesto municipal anual per cápita y la cantidad de establecimientos certificados.

	Presupuesto municipal per capita
U de Mann-Whitney	217,000
W de Wilcoxon	283,000
Z	-,069
Sig. asintótica (bilateral)	,945

Tabla 17

El siguiente gráfico de *caja y bigotes* presenta el gasto público municipal per cápita según la existencia de establecimientos certificados.

Con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis nula dado que el valor p obtenido no se posiciona en la zona de rechazo [$p (0,945 > 0,05)$], lo que implica que no existen diferencias significativas entre el presupuesto municipal anual per cápita de las comunas/municipios y la existencia de establecimientos certificados o no certificados dentro de cada comuna/municipio.

8.1.2 H₂: Existe relación entre el gasto público municipal en educación por habitante y la cantidad de establecimientos educativos con certificación SNCAE presentes en cada comuna.

La hipótesis H₂ busca comparar si existen diferencias significativas entre el *gasto público municipal anual en educación por habitante* de las comunas que componen la Región Metropolitana y la *cantidad de establecimiento educativos con certificación SNCAE* presentes en cada comuna.

La variable de *gasto público municipal anual en educación* se extrajo del Sistema Nacional de Información Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

El total de *gasto público municipal en educación* se dividió por el *total de población* de cada comuna (Censo 2017), obteniendo de esta forma el *gasto público municipal en educación por habitante*.

Se manipuló la variable cantidad de establecimientos certificados agrupando la información en dos categorías:

- Comunas que presentan establecimientos certificados.
- Comunas que no presentan establecimientos certificados.

Adicional a esto, en la categoría de comunas con establecimientos certificados se dividió la cantidad de gasto público municipal en educación anual per cápita por la cantidad de establecimientos certificados que presenta cada comuna.

Se aplicó una prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov empleando el software estadístico *SPSS 25* a fin de verificar que la variable del gasto municipal anual en educación per cápita cumpla con el criterio de normalidad, para determinar si se debe realizar un contraste paramétrico o no paramétrico.

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Educación	,295	51	,000	,612	51	,000

Tabla 18

A través del estadígrafo se obtuvo con un nivel de significancia de 0,05 un valor p [$p(0,000 < 0,05)$], lo que implica que la variable de gasto municipal anual en educación per cápita no se distribuye de manera normal, por lo cual se emplea un contraste no paramétrico.

Para verificar si existen diferencias significativas entre el gasto municipal anual en educación per cápita de las comunas/municipios, tomando en cuenta la cantidad de establecimientos certificados se realiza un contraste no paramétrico de diferencia de dos grupos, de manera que se utiliza la U de Mann-Whitney.

La siguiente tabla presenta el contraste U de Mann-Whitney para verificar las diferencias entre gasto municipal anual en educación per cápita y la cantidad de establecimientos certificados.

	Gasto en educación
U de Mann-Whitney	175,000
W de Wilcoxon	995,000
Z	-1,031
Sig. asintótica (bilateral)	,303

Tabla 19

El siguiente gráfico de caja y bigotes presenta el gasto municipal en educación per cápita según la existencia de establecimientos certificados.

Con un nivel de significancia del 0,05 se acepta la hipótesis nula dado que el valor p obtenido no se posiciona en la zona de rechazo [p (0,303 > 0,05)], lo que implica que no existen diferencias significativas entre el gasto municipal anual de educación per cápita de las comunas/municipios y la existencia de establecimientos certificados o no certificados dentro de cada comuna/municipio.

8.1.3 H3: Existe una mayor presencia de establecimientos certificados de carácter privado debido a su mayor disponibilidad de recursos.

El SNCAE se desarrolló para ser implementado en establecimientos que imparten los diferentes ciclos de educación obligatoria, según lo indica la Ley General de Educación del año 2009. En términos generales el sistema educacional de Chile se compone de cuatro diferentes modalidades de establecimientos educacionales:

- Establecimientos educacionales municipales: estos establecimientos pueden ser administrados directamente por los municipios o por una corporación municipal, son financiados íntegramente por el Estado.
- Establecimientos Particular Subvencionado¹⁹: la administración de estos establecimientos es privada y se caracterizan por su aporte mixto; es decir, recursos estatales en conjunto con pago de cuotas mensuales por parte de padres, madres y apoderados y/o aporte de organismos privados tales como congregaciones religiosas, fundaciones o empresas privadas.
- Establecimientos Particulares Pagados: establecimientos de exclusiva administración privada, no reciben aportes por parte del Estado. Su financiamiento proviene principalmente del pago de matrícula y cuotas mensuales a padres, madres y apoderados y/o aporte de organismos privados tales como congregaciones religiosas, fundaciones o empresas privadas.
- Corporación de Administración Delegada: establecimientos de carácter *Técnico Profesional*²⁰ financiados por el Estado, pero administrados por corporaciones privadas a cargo de instituciones empresariales.

¹⁹ Estos aportes radican en un subsidio por estudiante para cubrir los gastos de operación y de capital de los establecimientos (subsidio que depende de la asistencia diaria del estudiante al establecimiento) (Aedo, 2000).

²⁰ La educación Técnico Profesional en Chile corresponde a una modalidad de educación de nivel secundario que busca formar técnicos de nivel medio en diversas especialidades.

Con el objetivo de facilitar el análisis, se ha decidido englobar las categorías de establecimientos educacionales en tres tipos:

- Establecimientos Públicos
- Establecimientos Subvencionados
- Establecimientos Privados

La tabla 20 presenta la caracterización anteriormente descrita:

Tipo de Establecimiento	Nº Establecimientos	Categoría	Nº Total
Municipal	631	Público	719
Servicio local de Educación	88		
Particular Subvencionado	1860	Subvencionado	1893
Corporación de administración delegada	33		
Particular pagado	310	Privado	310
Total Establecimientos Región Metropolitana			2.922

Tabla 20

La tabla 21²¹ presenta la clasificación de establecimientos educacionales con certificación ambiental SNCAE al año 2020.

Tipo de Establecimiento	Número de establecimientos	Clasificación
Municipal Publico	67	Público
Junta Nacional Jardines Infantiles (Público)	43	
Servicio local de Educación	2	
Particular Subvencionado	20	Subvencionado
Corp. De Administración Delegada	4	
Particular Pagado	20	Privado
Total establecimientos	156	

Tabla 21

²¹ Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de base de datos SNCAE al mes de marzo 2021

8.1.3.1 Prueba de Independencia entre el tipo de establecimiento y la presencia o ausencia de establecimientos certificados

La hipótesis H_3 busca determinar si existen tendencias entre el *tipo de establecimiento educacional* y la *cantidad de establecimiento educacionales con certificación SNCAE*. Para dichos fines, a continuación se presenta una tabla de doble entrada donde se visualiza las frecuencias entre el tipo de establecimiento y la presencia/ausencia de establecimiento certificados.

	No Certificado	Certificado	Total
Público	607	112	719
Subvencionado	1869	24	1893
Privado	290	20	310
Total	2766	156	2922

Tabla 22

En base a esta información, se realiza un contraste de independencia para determinar si la variable *tipo de establecimiento* es independiente a la *presencia/ausencia de certificación*. Para ello, se obtiene el valor de las frecuencias esperadas según la siguiente fórmula:

$$f_e = \frac{\text{marginal fila} * \text{marginal columna}}{\text{total}}$$

A continuación, se presenta la tabla equivalente con las frecuencias esperadas calculadas:

	No Certificado	Certificado
Público	685,53	33,46
Subvencionado	1804,89	88,10
Privado	295,57	14,42

Tabla 23

Finalmente, se calculó el valor del estadístico de prueba a través de la siguiente fórmula:

$$x^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

Los resultados del cálculo de *Chi Cuadrado* del contraste se presentan en la siguiente tabla

Frecuencia Observada	Valor de Chi
620	6,26
1876	2,80
290	0,10
99	128,34
17	57,38
20	2,15
Total	197,04

Tabla 24

Con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula para la prueba de independencia, ya que el *valor-p* obtenido es inferior al criterio [$p (0,000 < 0,05)$]; de manera que el tipo de establecimiento sí se relaciona con la presencia o ausencia de certificación de los establecimientos.

A través de la tabla previa con los coeficientes *Chi cuadrado* individuales, se puede apreciar como hay relación entre los establecimientos públicos y que dicho tipo de establecimiento se encuentre certificado, siendo esta relación superior a la esperada teóricamente.

A su vez, también se puede apreciar que hay relación entre los establecimientos subvencionados y que estos se encuentren certificados, siendo esta relación inferior a la esperada teóricamente.

Para el resto de los grupos estudiados no hay relación entre lo observado y lo esperado, por lo cual son independientes entre sí.

8.2 Objetivo II: Determinar si existe relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y el nivel de eficiencia energética observada.

En el capítulo 5 del presente documento se han presentado las tres líneas de acción estratégica que contempla el programa SNCAE:

- Ámbito Curricular Pedagógico
- Ámbito de Gestión Escolar
- Ámbito de Relación con el Entorno

Estas tres líneas de acción estratégicas proponen en su conjunto la evaluación de un total de 20 diversos indicadores de gestión, cada uno con sus propias características y complejidades. Debido a las limitaciones propias de un trabajo de final de magister, el presente estudio propone el análisis de uno de los indicadores de mayor conocimiento e interés social, *Gestión Energética*.

8.2.1 Indicador Gestión Energética

En el programa SNCAE, el indicador de *Gestión Energética* se encuentra inserto dentro del ámbito de *Gestión Escolar*. El ámbito de *Gestión Escolar* busca que los establecimientos incorporen a su propuesta educativa prácticas innovadoras de gestión ambiental, principios de responsabilidad ambiental y promoción de la participación de la comunidad escolar en el quehacer educativo.

El ámbito de *Gestión Escolar* se compone de dos líneas de acción:

- Gestión Ambiental: eficiencia energética, eficiencia hídrica, manejo sustentable de los residuos sólidos domiciliarios, producción vegetal sustentable, conservación de la biodiversidad y heroseamiento del recinto.
- Gestión Escolar: inclusión de la sustentabilidad ambiental en el proyecto educativo institucional (PEI), comité ambiental y desarrollo de principios de responsabilidad ambiental.

Dentro de este marco, se buscará indagar sobre la efectividad del programa SNCAE en la línea de acción *Gestión Ambiental*, especialmente en la variable de gestión energética.

8.2.2 Hipótesis Gestión Energética

La presente investigación busca indagar sobre la relación entre recursos a disposición (nivel socioeconómico) de los establecimientos y el nivel de eficiencia energética observada; para dichos fines se proponen las siguientes hipótesis:

H₄: Existe una la relación positiva entre el gasto público municipal por habitante de las comunas donde se encuentran los establecimientos educacionales certificados y el nivel de eficiencia energética observado.

H₅: Existen diferencias significativas entre el tipo de establecimiento (público, privado, subvencionado) y el nivel de eficiencia energética observado.

8.2.3 Metodología de Análisis

Se analizó cada uno de los expedientes del indicador de *Gestión Energética* de los 156 establecimientos de la Región Metropolitana certificados al año 2021. Dicho análisis arrojó que, en líneas generales, el patrón de acciones de los establecimientos educacionales en torno a *Gestión Energética* se repetía constantemente, pudiendo realizarse una clasificación de las acciones realizadas en las siguientes categorías:

Categoría	Objetivo	Actividades Frecuentes
Acciones informativas y educativas	Generar conciencia ambiental y cambios en los patrones de conducta de las comunidades educativas.	Actividades extracurriculares, carteles y anuncios que buscan disminuir el consumo, planificaciones lectivas, etc.

Inversión en infraestructura menor	Optimizar el consumo energético al interior de los establecimientos educativos.	Cambio a luminaria Led, cambio de quipos electrónicos de alto consumo, etc.
Inversión en infraestructura mayor	Generación de energías renovables.	Principalmente se observó la instalación de paneles fotovoltaicos.

Tabla 25

En base a las categorías indicadas en la tabla 25, la tabla 26 propone un *Sistema de Puntuación* que genera un *indicador de calidad*, el cual permite observar el nivel de eficiencia energética de cada establecimiento educativo y del sistema en su conjunto.

Categoría	Puntaje Asignado	Justificación del Puntaje
Acciones informativas y educativas	1 punto	Este tipo de actividades corresponde a las acciones que se producen con mayor nivel de frecuencia absoluta (modo). El nivel de inversión necesarios para llevar a cabo este tipo de estrategias es bajo.
Inversión en infraestructura menor	3 puntos	Este tipo de acción requiere cierto grado de inversión en activos fijos y/o variables y un nivel de gestión y compromiso medio por parte de dirección.

Inversión en infraestructura mayor	5 puntos	Las estrategias que buscan desarrollar infraestructura que genere energías renovables por lo general presentan un alto nivel de costo, dificultad y gestión, por lo cual el nivel de compromiso es alto.
------------------------------------	----------	--

Tabla 26

En base a los puntajes propuestos por la tabla 26, la tabla 27 presenta las categorías y los puntajes máximos para el periodo de certificación 2021.

Categoría	Puntaje Asignado	Puntaje máximo 156 establecimientos
Acciones informativas y educativas	1 punto	156 puntos
Inversión en infraestructura menor	3 puntos	468 puntos
Inversión en infraestructura mayor	5 puntos	780 puntos
Puntaje Total (100% de efectividad del sistema)		1.404 puntos

Tabla 27

8.2.4 H₄: Existe una la relación positiva entre el gasto público municipal por habitante de las comunas donde se encuentran los establecimientos educacionales certificados y el nivel de eficiencia energética observado.

La hipótesis H₄ busca determinar la relación existente entre el *gasto público municipal por habitante* de las comunas donde se encuentran los establecimientos educacionales con certificación SNCAE y el *nivel de eficiencia energética observado*.

Para dichos fines, se aplicó una prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov empleando el software estadístico SPSS 25 a fin de verificar que la variable *eficiencia energética* cumple con el criterio de normalidad, para determinar si se debe realizar un contraste paramétrico o no paramétrico.

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Eficiencia	,293	156	,000	,792	156	,000

Tabla 28

A través del estadígrafo se obtuvo con un nivel de significancia de 0,05 un valor p [p (0,000<0,05)], lo que implica que la variable eficiencia energética no se ajusta a la normal, por lo cual se emplea un contraste no paramétrico.

Al no cumplirse el criterio de normalidad se aplica la prueba no paramétrica de correlación de Spearman, cuyos resultados obtenidos son:

Tabla Correlación

		Ingreso por Habitante	Puntaje Total
Rho de Spearman	Ingreso por habitante	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	.
		N	156
	Puntaje Total	Coeficiente de correlación	-,009
		Sig. (bilateral)	,913
		N	156

Tabla 29

El siguiente gráfico indica la no relación entre la eficiencia energética y el gasto público municipal por habitante.

Debido a que el valor obtenido del coeficiente de correlación de Spearman es cercano a 0 ($r = -0,009$), se puede inferir que no hay relación entre gasto público municipal por habitante y el puntaje total.

2.5 H₅: Existen diferencias significativas entre el tipo de establecimiento (público, privado, subvencionado) y el nivel de eficiencia energética observado.

La hipótesis H₅ busca evaluar si existen diferencias significativas entre el *tipo de establecimiento* (público, privado, subvencionado) y el *nivel de eficiencia energética observado* en cada uno de los establecimientos educacionales con certificación SNCAE.

Se aplicó una prueba de normalidad a través de *Kolmogorov-Smirnov* empleando el software estadístico *SPSS 25* a fin de verificar que la variable *ingreso por habitante per cápita* cumple con el criterio de normalidad, para determinar si se debe realizar un contraste paramétrico o no paramétrico.

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Ingreso por habitante	,244	156	,000	,677	156	,000

Tabla 30

Para determinar si existen diferencias entre el tipo de dependencia y la eficiencia energética se realizó un contraste no paramétrico de *Kruskal-Wallis*, obteniendo los siguientes resultados

Contraste no paramétrico entre tipo de dependencia y eficiencia energética

	Eficiencia Energética
H de Kruskal-Wallis	6,075
gl	2
Sig. asintótica	,048

Tabla 31

Con un nivel de confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor p obtenido se ubica en la zona de rechazo [p ($0,048 < 0,05$)], indicando que si existen diferencias significativas entre el tipo de dependencia y la eficiencia energética.

Rangos promedios

Dependencia	N	Rango promedio
Privado	20	87,75
Público	112	65,31
Subvencionado	24	64,41
Total	156	

Tabla 32

El siguiente gráfico compara la distribución para los grupos de dependencia y su nivel de eficiencia energética.

Al observar los valores del rango promedio de cada tipo de dependencia se aprecia que las dependencias privadas poseen un nivel de eficiencia energética significativamente mayor en comparación a las dependencias públicas y subvencionadas.

9. Análisis de los resultados

La presente investigación busca realizar un análisis sobre la relación entre la desigualdad territorial y la efectividad del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

Los resultados de la primera parte del estudio nos indican que no existe una relación entre nivel de gasto público municipal por habitante y una mayor cantidad de establecimientos educacionales con certificación SNCAE. Por otro lado, si analizamos exclusivamente el ítem de gasto público municipal para educación, comparándolo con la variable de cantidad de establecimientos certificados por comuna, no encontramos una relación. Ambas hipótesis nos llevan a concluir que el Sistema de Certificación Ambiental (SNCAE) se ha distribuido de manera homogénea a través de la Región Metropolitana, por lo cual estos resultados no se ven influidos o relacionados con el nivel de recursos económicos a disposición de cada comuna a la que pertenecen los centros educacionales con certificación SNCAE.

Debido a lo anteriormente expuesto, se podría deducir que una municipalidad no necesariamente debe contar con una gran cantidad de recursos económicos para impulsar la certificación ambiental de los establecimientos educacionales presentes en su comuna, ya que como lo demuestran los resultados exhibidos, el nivel de recursos no es significativamente determinante para la obtención de la certificación SNCAE.

Por otro lado, el tipo de establecimiento según su dependencia (público, privado, subvencionado) si demuestra tener relación con la certificación SNCAE, ya que existe un fuerte nivel de asociación entre establecimientos de carácter público y que estos se encuentren certificados. Por otro lado, los establecimientos de carácter subvencionado presentan igualmente un alto nivel de relación con el programa SNCAE, aunque en menor nivel que las dependencias públicas. Adicionalmente, los establecimientos privados no presentaron relación significativa entre su tipo de dependencia y la existencia de certificación.

Como conclusión de este análisis, podríamos recomendar el desarrollo de programas de inclusión especialmente enfocados a centros educativos de carácter subvencionados y privados, con el objetivo de incrementar los niveles de integración de este tipo de establecimientos al programa SNCAE.

En relación al análisis de los indicadores de *eficiencia energética*. Respecto al nivel de gasto público municipal por habitante y el nivel de eficiencia energética observado, los resultados arrojaron que no existen diferencias significativas, lo cual implica que el nivel de eficiencia energética es indiferente al gasto público municipal por habitante.

Por otro lado, al comparar el puntaje promedio para cada tipo de establecimiento (público, privado, subvencionado) y el nivel de eficiencia energética observado, sí se advierten diferencias significativas entre cada uno de los grupos; donde los establecimientos de dependencia privada presentan un nivel superior de eficiencia energética observada. Esto se traduce principalmente en un mayor desarrollo de infraestructura sostenible en establecimientos privados. Se recomienda en este caso el desarrollar programas especialmente destinados a la generación de infraestructura energética sostenible, a fin de impulsar los niveles de eficiencia energética en establecimientos de carácter tanto públicos, como subvencionados.

10. Conclusiones y Recomendaciones

Existe amplio consenso a nivel global en que la Educación Ambiental representa un componente esencial en la generación de conciencia y responsabilidad ambiental; en este sentido, la revisión bibliográfica realizada en el presente estudio nos indica que la República de Chile ha llevado a cabo una serie de políticas públicas que buscan generar un proceso de inclusión de la Educación Ambiental en el proceso educativo a nivel nacional.

El Sistema Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos Educativos (SNCAE) constituye un programa de innovación educativa, presentando características particulares que lo distinguen de otros sistemas similares a nivel internacional, principalmente en lo relacionado a su carácter de política pública, lo cual lo transforman en un instrumento de gestión ambiental formal y normativo. En este sentido el programa SNCAE, si se gestiona de forma óptima, se presenta como un instrumento concreto para mejorar los procesos relacionados a educación ambiental y al desarrollo sostenible de las comunidades educativas a nivel nacional.

Si bien es notorio el progreso que se ha producido en esta materia, es importante avanzar en la solución de problemas de gestión de la política pública, principalmente en torno a metodologías, procesos e incentivos que incrementen la cobertura territorial del programa SNCAE, además de mejorar la calidad en la gestión y promover el desarrollo de infraestructura sostenible que le permita a las comunidades educativas avanzar de forma real hacia un desarrollo sostenible.

Es de esperar que alguno de los indicadores expuestos en la presente investigación constituya un pequeño aporte a la perspectiva administrativa del Programa SNCAE. Por otro lado, es importante destacar la importancia de impulsar y desarrollar investigación académica sobre el programa SNCAE de forma continua y sistemática a fin de evaluar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que conduzcan a reformar y reorientar esfuerzos que faciliten la implementación y éxito del Programa.

Para concluir, a continuación se presentan una serie de recomendaciones basadas principalmente en la revisión bibliográfica efectuada para la realización de la presente investigación y en la experiencia profesional del autor como Consultor SNCAE:

- i. Recursos e Incentivos
- ii. Apoyo al Liderazgo
- iii. Coordinación Interorganizacional
- iv. Potenciar el uso de nuevas tecnologías durante el proceso de certificación

10.1 Recursos e Incentivos

El estudio evidenció que buena parte de los esfuerzos de los establecimientos educacionales por incorporar metodologías, procesos y actividades relacionados al programa SNCAE se realizan de forma lenta y esporádica, lo cual limita la proyección y sostenibilidad de los programas institucionales de cada establecimiento.

Debido a lo anteriormente descrito, se sugiere el generar apoyo directo a los establecimientos que se encuentren implementando el programa SNCAE en sus etapas iniciales, ya que muchos de estos establecimientos cuentan con recursos limitados destinados íntegramente a ejecutar las actividades del día a día; por lo cual, cuando se enfrentan a la oportunidad de desarrollar actividades extracurriculares en torno a la educación, gestión ambiental y adquisición de infraestructura sostenible, sus posibilidades son bajas, ya que los escasos recursos se destinan a privilegiar elementos primordiales como alimentación, educación general o infraestructura básica.

En relación a la instauración de incentivos que apunten a motivar a las comunidades educativas a implementar el programa SNCAE, se identificaron una serie de estrategias de carácter comunicacional tales como *charlas*, *seminarios* y *material gráfico de apoyo*. A fin de incrementar los niveles de motivación, se recomienda el desarrollo de un Fondo de Protección Ambiental especialmente destinado a los establecimientos educacionales que deseen ingresar y/o mantenerse en el programa SNCAE. Por otro lado, es igualmente recomendable que la administración del

Programa gestione apoyos y alianzas con el sector privado a través del concepto de *responsabilidad social empresarial* a fin de favorecer la implementación del SNCAE.

10.2 Apoyo al Liderazgo

El nivel de eficacia en la gestión del programa SNCAE recae principalmente en los individuos que lideran su ejecución, por lo cual es sumamente importante el desarrollar acciones destinadas a generar nuevos liderazgos; además de motivar, fomentar y fortalecer liderazgos existentes, a fin de impulsar la sostenibilidad del Programas en los establecimientos educacionales.

Por otro lado, es importante fortalecer el compromiso y la participación del cuerpo docente como principal conductor e impulsor del programa SNCAE, además de potenciar el rol de padres, madres y apoderados en su importante tarea de reforzar, impulsar y trasladar los aprendizajes generados en el aula al entorno doméstico.

10.3 Coordinación Interorganizacional

Se recomienda el desarrollo de programas destinados directamente a las administraciones municipales a fin de que estas puedan coordinar los recursos necesarios que posibiliten una óptima gestión y ejecución del programa SNCAE a nivel local. Dentro de esta misma línea, es relevante mencionar el grado de importancia de fomentar y fortalecer las redes de comunicación entre los múltiples actores involucrados en la ejecución del Programa SNCAE – a nivel regional, provincial y municipal – a fin de obtener la retroalimentación necesaria que conduzca a mejorar y fortalecer la gestión de todos los actores involucrados en el desarrollo del programa.

Referente al rol que se debe realizar a nivel ministerial, es fundamental que el Ministerio del Medioambiente y el Ministerio de Educación trabajen de forma mucho más estrecha y comprometida, ya que no se encontró evidencia de un programa de trabajo interministerial que potencie la inclusión de más centros educacionales al Programa y que fortalezca y fidelice la gestión de los centros educacionales ya incorporados.

10.4 Potenciar el uso de nuevas tecnologías durante el proceso de certificación

Se recomienda potenciar el proceso de adopción de tecnologías relacionadas al concepto de Metodologías Ágiles a fin de automatizar el sistema de certificación, buscando impactar principalmente en las siguientes variables:

- Generar mayor nivel de sinergia entre los diversos actores involucrados en el proceso de certificación; facilitando el flujo de información principalmente entre la administración pública, la comunidad estudiantil, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
- Producir información clave a partir de la generación de una completa base de datos virtual que segmente la información relacionada a cada uno de los ámbitos de acción propuestos por el programa SNCAE, con el objetivo final de facilitar el análisis estadístico, indicando en tiempo real el estado de cada uno de los establecimientos participantes del Programa.

10. Bibliografía

Avendaño, W. (2012) Un modelo pedagógico para la educación ambiental desde la perspectiva de la modificabilidad estructural cognitiva. Universidad de Caldas, Colombia.

<http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n36/n36a09.pdf>

Ardoin, N. M., Bowers, A. W., Roth, N. W., & Holthuis, N. (2016). Environmental education and K–12 student outcomes: A review and analysis of research. Stanford University

https://cdn.naaee.org/sites/default/files/eeworks/files/k-12_student_key_findings.pdf

Arias, V., Maldonado, D. (2018) Participación de los padres y apoderados en la implementación de los programas que llevan a cabo Establecimientos Educativos en la ciudad de Los Ángeles, incorporados al Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE). Universidad de Concepción.

Acuña, A. (2011) Historia sistematizada de la ley 20.417: definiciones, Ministerio del Medio Ambiente y órganos dependientes y Superintendencia del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile.

Arias, V., Maldonado, D. (2018) Participación de los padres y apoderados en la implementación de los programas que llevan a cabo Establecimientos Educativos en la ciudad de Los Ángeles, incorporados al Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE), Universidad de Concepción, Chile.

Arriagada, M. (2009) “funcionamiento del sistema nacional de certificación ambiental de establecimientos educativos SNCAE en la r. m.: análisis de las medidas de difusión e implementación”, universidad academia humanismo cristiano.

Bermúdez, J. (2000) El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso).

http://www.euv.cl/archivos_pdf/rev_derecho/rev_derecho_articulo_xxi.pdf

Burgos, O., Gutiérrez, J. (2015) Indicadores de calidad y tipologías de Ecoescuela. Revista Investigación en la Escuela.

<https://institucional.us.es/revistas/Investigacion/86/R86-6.pdf>

Caro, N (2014) Desarrollo y proyección de la Educación Ambiental en establecimientos educacionales de la ciudad de Valdivia, a partir del estudio del proceso de certificación ambiental. Universidad Austral de Chile.

Cano, J. (2002) La Ecoescuela: una fórmula para la educación ambiental. Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacion_ambiental/EducamIV/publicaciones/coescuela.pdf

Cañellas, A. (2007) La complejidad del desarrollo sostenible. Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales.

<https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/7322/7163>

Castillo, M. (2010) La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual, Universidad Nacional, Costa Rica

<https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf>

Chapin, S., Zavaleta, E., Eviner, V., Naylor, R., Vitousek, P., Reynolds, H., Hooper, D., Lavorel, S., Sala, O., Hobbie, S., Mack, M. & Diaz, S. (2000). Consequences of changing biotic diversity.

https://people.ucsc.edu/~zavaleta/pubs/Chapin%20III%20et%20al.%202000_Nature.pdf

Claudia Salinas, C. et al (2017) Evaluación de la intervención medio ambiental en el aula, Universidad de Magallanes.

Comité Nacional de Certificación Ambiental (2018) Matriz de Diagnóstico Ambiental para Educación Básica y Media. Ministerio de Medio Ambiente.
[https://wiki.ead.pucv.cl/images/b/bb/SNCAE\(mma.gob.cl\).pdf](https://wiki.ead.pucv.cl/images/b/bb/SNCAE(mma.gob.cl).pdf)

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987) Nuestro Futuro Común. Asamblea General, Naciones Unidas.
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012) Documento final de la Conferencia, El futuro que queremos. Naciones Unidas, Río de Janeiro
http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_evento/docfinalrio20.pdf

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (1972) Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano
<http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf>

Conference on the Human Environment [Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano].

Corral Verdugo, V., Fraijo, B. y Tapia, C. (2004). Propensiones proecológicas en niños de sexto grado de primaria: validez de un instrumento. Anuario de Investigaciones Educativas, 7, 31-44.

Declaración de Salónica (1997) Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la sostenibilidad. UNESCO, Salónica, Grecia.

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) Informe de Síntesis. Naciones Unidas
<https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf>

González, E. (2001) Otra lectura a la historia de la educación ambiental en América Latina y el Caribe, a Revista Tópicos en Educación Ambiental n. 1

<http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/GonzalezGhisotiraEducAmbALat.pdf>

González, E. (2003) Una propuesta de certificación ambiental de escuelas. Revista de Agua y Desarrollo Sustentable, México.

<http://anea.org.mx/docs/Gonzalez-Certif-ambient-deescuelas.pdf>

González E. y Arias, M. Á. (Enero, 2009). La educación ambiental institucionalizada: Actos fallidos y horizontes de posibilidad.

<http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v31n124/v31n124a5.pdf>

Gozálvez, V. y Jover, G. (2016) Articulación de la justicia y el cuidado en la educación moral: del universalismo sustitutivo a una ética situada de los derechos humanos. Educación XX1.

<http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/15588/18863>

Gutiérrez, F. y Prado, C. (2015) Ecopedagogía y Ciudadanía planetaria. Madrid, La Salle Ediciones.

Gutiérrez, J., & Pozo, T. (2006). Modelos teóricos contemporáneos y marcos de fundamentación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Revista Iberoamericana de Educación, 41(1), 21-68.

<http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/101105.pdf>

Henríquez, M., Fuenzalida, J., y Del Fierro, F. (2011). Compensando la desigualdad de ingresos locales: el fondo común municipal (FCM) en Chile. Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, 2(4):73–104.

Inostroza, V. (2016) Propuesta al sistema nacional de certificación ambiental para contribuir en la mejora del proceso de certificación en establecimientos educacionales a través de la identificación de parámetros críticos, Chile, Universidad de Chile.

Larraín, C. (2020) El financiamiento de los municipios en Chile. Centro de Estudios Públicos de Chile.

Leal, P. (2010). Educación ambiental en Chile: una necesidad ineludible. *Educación y Humanidades*, 1(1), 7-26. Recuperado de http://educacionyhumanidades.ufro.cl/images/stories/pdf/primera/educacion_ambiental.pdf

Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Biblioteca del Congreso Nacional. Chile. <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667>

LEY 20.417 (2010) Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Biblioteca Congreso Nacional, Chile. <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459>

Martínez-Parets, F. (1994) Desde la globalización hasta la conferencia de Estocolmo. Universitat d' Alacant-Universidad de Alicante.

Martínez, R. (2010) La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. Universidad Nacional de Costa Rica. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf>

Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J; Behrens, W. (1972). Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad". Instituto Tecnológico de Masachussets.

Ministerio del Medio Ambiente (2017) Manual del sistema nacional de certificación ambiental de establecimientos educacionales. Departamento de Educación Ambiental. https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/SNCAE-final_web.pdf

Moreno, O., García F. (2015) De la educación ambiental a la educación ciudadana planetaria: alumnado y profesorado en el programa educativo Eco-escuela en Andalucía. Universidad de Sevilla

<http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1124.pdf>

Moyano, et al (2007) Evaluación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE) en Chile: operatoria e impacto. Universidad de Talca.

Muñoz-Pedrerros (2014) La Educación Ambiental en Chile, una tarea aún pendiente, Ambiente & Sociedade v. XVII, n. 3, São Paulo.

Murga, M., Novo, M. (2017) Sostenibilidad, desarrollo «glocal» y ciudadanía planetaria. referentes de una pedagogía para el desarrollo sostenible. Ediciones Universidad de Salamanca, España.

https://gedos.usal.es/bitstream/handle/10366/134014/Sostenibilidad%2C_desarrollo_%C2%ABglocal%C2%BB_y_ci.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Navarro. J (2018) CIUDAD FRAGMENTADA, CIUDAD ENREJADA: El caso actual de la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - Chile.

Novo, M. (2003). La educación ambiental: Bases éticas conceptuales y metodológicas (3a ed.). Madrid: Universitas Editorial. Recuperado de https://edusouned.wikispaces.com/file/view/educacion_ambiental_texto_resumen.pdf

Novo, M. (2009). La educación ambiental, una genuina educación para el desarrollo sostenible. Revista de Educación (Número extraordinario), 195-217. Recuperado de http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_09.pdf

OCDE (2018). OCDE Estadísticas. 01 de Enero de 2018, < 01 de Enero de 2018, <https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1972). Declaration of the United Nations

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Río de Janeiro.

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_S.PDF

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2002a). Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible. Programa 21. Johannesburgo.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1987). Desarrollo y cooperación internacional: Medio ambiente. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (1975). La carta de Belgrado: Un marco general para la educación ambiental.

<http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772sb.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1978). Conferencia intergubernamental sobre educación ambiental, Informe final.

<http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf>

Perales, F., Burgos, O., Gutiérrez, J. (2014) El programa Eco-escuelas, una evaluación crítica de fortalezas y debilidades. Universidad de Granada.

Peredo, et al (2010) Evaluación de la calidad de los establecimientos educativos incorporados al sistema nacional de certificación ambiental de la provincia de bio bio (CHILE), Universidad de Granda.

Pérez, C. (2014) Acuerdos Ambientales Multilaterales para la Conservación de la Biodiversidad Análisis de Cumplimiento en Chile. Universidad de Chile.

<http://mgpa.forestaluchile.cl/Tesis/Perez%20Cristian.pdf>

Pérez, M. (2016) Análisis de los municipios chilenos: ingresos por gestión versus transferencias del Fondo Común Municipal. Universidad de Chile.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2012). UNEP The first 40 years. A narrative by Stanley Johnson [PNUMA, los primeros 40 años. Una narrativa por Stanley Johnson]. <http://www.unep.org/pdf/40thbook.pdf>

Reyes, M. (2016) Análisis incidencial del Programa Ecoescuela en los centros educativos: un estudio de caso. Universidad de Cádiz.

https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/19143/TFM_%20MIRIAN%20REYES%20MORALES.pdf?sequence=1

Salinas-Cabrera, D. (2015) Educación ambiental para el desarrollo y consumo sustentable en Chile. Una revisión bibliográfica, Universidad de la Frontera.

Sauvé, L. (2004). Una cartografía de corrientes en educación ambiental. Porto Alegre, Brasil.

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_3/1/2.Sauve.pdf

United Nations Environment Programme – UNEP (2006). Manual on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreements. 792 pp

UNESCO (2005) Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141629_spa

UNESCO (2014) Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231074_spa

Vilches, et al (2009) Década de la educación para la sostenibilidad Temas de Acción Clave. Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI

Vilches, María (2015) Eco-pedagogía y el Programa de Eco-Escuelas en Puerto Rico: Propuesta para la Integración de la Carta de la Tierra. Universidad de Granada

<https://docplayer.es/26256023-Ecopedagogia-y-el-programa-de-eco-escuelas.html>